

BAUSTEINE FÜR EINE EFFIZIENTE LOGISTIK KONZEPTE. DEMONSTRATOREN. INNOVATIONEN.

BAUSTEINE FÜR EINE EFFIZIENTE LOGISTIK KONZEPTE. DEMONSTRATOREN. INNOVATIONEN.

LEITTHEMA WANDELBARE LOGISTIKSYSTEME

PROJEKTE

- HUB2MOVE
- SMARTI
- STEWARD-GOUGH-PLATTFORM
- TILO

LEITTHEMA LOGISTICS-AS- A-SERVICE

PROJEKTE

- SERVICE DESIGN STUDIO
- SUPPLY CHAIN DESIGN
- SUPPLY CHAIN EXECUTION
- SUPPLY CHAIN PLANNING

LEITTHEMA URBANE VERSORGUNG

PROJEKTE

- DYNAMICS IN NAVIGATION
- EBASE4MOBILITY
- EPOD@HOME
- HOMECARE SERVICES
- URBAN BUSINESS NAVIGATION
- URBAN RETAIL LOGISTICS

LEITTHEMA GÜTERVERKEHRS- MANAGEMENT

PROJEKTE

- DYNAMISCHE KONSOLIDIERUNG
- EFFIZIENZ IN LOGISTISCHEN ANLAGEN
- MINIMALINVASIVE BAUMASSNAHMEN
- MULTIMODAL PROMOTION
- ORGANISATORISCHE INNOVATIONEN MIT GOOD GOVERNANCE IN LOGISTIK-NETZWERKEN (ORGOLO)
- SAFE NETWORKS FOR LOGISTICS
- INTEGRATED AIR CARGO HUB

LEITTHEMA UMWELT IM FOKUS

PROJEKTE

- GREEN LOGISTICS
- RESSOURCENEFFIZIENTE INSTANDHALTUNGSLOGISTIK
- SUSTAINABLE SOURCING EXCELLENCE
- TRAY CYCLING – LOGISTICS FOR URBAN MINING

LEITTHEMA LOGISTISCHE GESTALTUNGSKOMPETENZ

PROJEKTE

- INTEGRIERTES CSR-MANAGEMENT IN LOGISTIKNETZWERKEN (CORELO)
- EQUAL 2.0 – E-QUALIFIZIERUNG FÜR EFFIZIENTE LOGISTIKPROZESSE
- SUPPLY CHAIN SCHOOL
- WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG IN DER LOGISTIKBRANCHE (WIWELO)

LEITTHEMA AKTIVIERUNG VON CLUSTERPOTENZIALEN

PROJEKTE

- COMPETITIVENESS MONITOR

LEITTHEMA WANDELBARE LOGISTIKSYSTEME
THEMENGEBIET MATERIALFLUSSSYSTEME // LAGERLOGISTIK // INDUSTRIE 4.0
TECHNOLOGIEN CLOUD COMPUTING // ZELLULARE TRANSPORTSYSTEME // AUTONOME FAHRZEUGE
PROJEKTENDE 31.05.2015

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Einen neuen Produktionsstandort in kurzer Zeit suchen und mit einem Materialflusssystem umziehen? Früher war das kaum denkbar, doch dem Verbundprojekt Hub2Move ist es gelungen, ein effizientes, effektives und konfigurierbares Materialflusssystem zu schaffen, das dem Leitbild eines beweglichen Lagers folgt und der heute benötigten Wandelbarkeit in der Logistik gerecht wird.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Im Verbundprojekt Hub2Move wurden die grundlegenden Konzepte zur inhärenten Wandlungsfähigkeit sowie zur Umzugsfähigkeit von Logistikhubs entwickelt. Das ganzheitliche Konzept für das bewegliche Lager repräsentiert eine Kombination aus physischen und virtuellen Gewerken bzw. Diensten. Es beinhaltet insbesondere folgende Elemente:

- **Entwicklung eines System- und Betriebskonzepts**

In dem Konzept werden unter anderem grundlegende Lösungen zur Dezentralisierung von Fördertechnik, zur IT-Unterstützung, zum Transportauftragsmanagement und zur Koordination verschiedenartiger Fahrzeugsysteme aufgezeigt. Damit verbunden ist ein Qualifizierungskonzept zur Einsatzplanung und Nutzung sowie zur Wartung und Fehlerbehebung. Das Konzept befähigt Logistikdienstleister, ihr Equipment zum aktuellen Bedarfsort (Kunde) „umzuziehen“ oder am gegebenen Einsatzort auf eine veränderte Nutzung anzupassen.

Die Machbarkeit des Konzepts ist Gegenstand eines Demonstrators, der die organisatorische Einbettung wand-

Logistik und Schonung von Umwelt und Ressourcen – wie passt das zusammen? Beim Hub2Move werden neueste Technologien verwendet, bei denen auch die Schonung von Umwelt und Ressourcen im Fokus steht. Energieintensive Gütertransporte gehören dank der Möglichkeit an den jeweils aktuellen Bedarfsort umzuziehen der Vergangenheit an und fördern somit die Nachhaltigkeit von Umwelt und Ressourcen.

lungsfähiger Materialflusstechnik im Kontext betrieblicher Abläufe und die Erreichung spezifischer Kennwerte abbildet.

Ein wesentliches Ergebnis ist ein leicht zu modellierendes Prozessmodell, das die identifizierten Determinanten für die Erzielung einer Wandlungsfähigkeit verknüpft. Dies umfasst die strukturabhängige Quantifizierung der zeitabhängigen Systemlast und die Identifizierung der wesentlichen Kennwerte für die Aufwandsverursachung bei der Ausführung der logistischen Prozesse. Über die Prognose des zur Prozessausführung erforderlichen Zeit- und Kostenaufwands und des damit verbundenen Ressourcenverbrauchs werden geeignete und auf den aktuellen Zeitpunkt bezogene Gestaltungsvorschläge für die Auslegung und insbesondere die Abwandlung eines logistischen Hubs abgeleitet. Die Gestaltung betrifft sowohl Aufbau und Dimensionierung der Struktur des Hubs, die erforderlichen Prozesse zur Zielerfüllung der logistischen Aufgabe und nicht zuletzt die Auswahl und Konfiguration bezüglich des Portfolios wandlungsfähiger Materialflusstechniken. Diese Vorgänge werden durch die Business Process Modeling Komponente der Logistics Mall ausgeführt, die ein entsprechendes Software-Werkzeug umfasst.

■ **Entwicklung und Einsatz technischer Anlagenkomponenten**

Wichtige Elemente der technologischen Entwicklung im Projekt sind die Koordination zellularer Transportsysteme und autonomer Standard-Flurförderzeuge, die zeitgleich dieselbe Verkehrsfläche nutzen und ihre jeweiligen Transportabläufe miteinander abstimmen müssen. Zudem sind leicht veränderliche und umsetzbare Stetigförderer entwickelt und automatisiert worden. Ein wesentliches verbindendes Element des technischen Aufbaus ist die softwaretechnische Koordination der Betriebsabläufe und dabei speziell das Management der Aufträge in der cloudbasierten Logistics Mall.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Das Projekt Hub2Move hat eine Lücke zwischen zellulärer Fördertechnik und manueller Handhabung für zukunftsfähige Materialflusssysteme geschlossen. Sowohl Anwender als auch Anbieter von Materialflusstechnik und Intralogistiksystemen profitieren vom Hub2Move: Anwender durch die geschaffene Unabhängigkeit von ihren Standorten, zuverlässiger Funktion und damit verbundener Kostenreduktion und verbesserte logistische Lieferketten; Anbieter durch einen erweiterten Absatzmarkt durch die gestiegene Attraktivität der automatisierten Materialflusstechnik mit zellularen Transportsystemen und autonomen Fahrzeugen. Die eingesetzten technischen Komponenten lassen sich auch auf zahlreiche andere Branchen und Anwendungsfelder übertragen.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Ing. Guido Follert, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Fraunhofer IML // Lanfer Automation GmbH & Co.KG // Linogistix GmbH // Still GmbH // STUTE Logistics GmbH // Transportanlagen Ryll GmbH

SMART REUSABLE TRANSPORT ITEMS

LEITTHEMA	WANDELBARE LOGISTIKSYSTEME
THEMENGEBIET	INTERNET DER DINGE
TECHNOLOGIEN	CLOUD COMPUTING // RFID // BARCODE // MOBILE DATENERFASSUNG //
	LOKALISIERUNGSSYSTEME // NEAR FIELD COMMUNICATION
PROJEKTENDE	31.05.2014
ANSCHLUSSPROJEKTE	SMARPRO/BMBWI

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Ladungsträger sind in der Logistik die wichtigste Instanz, vor allem im stetig wachsenden globalen Handel. Sie fassen einzelne Packstücke zu Einheiten zusammen und ermöglichen eine verbesserte Konsolidierung. Doch wie lässt sich die Komplexität der Steuerung von Warenströmen reduzieren und Transparenz schaffen? Im Forschungsprojekt smaRTI, kurz für smart Reusable Transport Items, haben die Forscher dafür die entsprechende Lösung entwickelt.

2. FORSCHUNGSAGENDA

smaRTI versteht sich als Dienst zur Echtzeitverfolgung von Ladungsträgern und ist eng mit dem Internet der Dinge verbunden: Dabei tragen Objekte – im konkreten Fall Mehrwegladungsträger – RFID-Transponder und Barcodes, über die sie sich in einem Netzwerk zusammenschließen, alle wichtigen Informationen für den Materialfluss sammeln und miteinander kommunizieren. Das Ziel ist ein intelligenter, auch unternehmens- und branchenübergreifender Materialfluss, in dem sich smarte Gegenstände selbstständig durch ein Logistiknetzwerk navigieren und zu ihren Bestimmungsorten finden. Die Forschung ist grundlegend für die Weiterentwicklung des Prinzips des Internets der Dinge in der Logistik. Die Forscher arbeiten dazu in drei Teilprojekten.

Die Koordination der weltweiten Warenströme ist eine Herausforderung, der die Forschung vor smaRTI mit komplizierten Algorithmen und Rechenkapazitäten begegnet ist. Doch das mathematische Optimum wird der dynamischen Realität kaum gerecht: Gefragt sind schnelle Entscheidungen in Echtzeit. Für eine neue Qualität logistischer Dienstleistungen soll ein intelligenter Materialfluss sorgen: Objekte und Güter routen sich selbst durch das globale Logistiknetz, indem sie untereinander und mit den bestehenden Logistiksystemen kommunizieren und dezentral interagieren.

3. FORSCHUNGSERGEBNISSE

3.1 GRUNDLAGEN

Die Forscher im Projekt smaRTI haben sich höchst anspruchsvolle technologische Ziele gesteckt:

- **Entwicklung hybrider AutoID-Prozessbausteine**

Das Prinzip: Die Technologie richtet sich nach dem Prozess. Jeder Ladungsträger unterstützt RFID (Radiofrequenz-Identifikation) und Barcode-Prozesse, sodass je nach Bedarf die besser geeignete Technologie zum Einsatz kommt und ihre jeweiligen Stärken ausspielen kann. Über den Ladungsträger werden Informationen wie Zustand, Position und Ladung über standardisierte Schnittstellen verteilt und ermöglichen so einen Echtzeitblick auf die gesamte Supply Chain. Mit einem Cloud-Computing System werden alle Bewegungsdaten über die gesamte Wertschöpfungskette registriert. Die Erfassung erfolgt mittels unterschiedlichster Identifikations- und Lokalisierungstechnologien in einer einheitlich definierten Sprache – Standards spielen dabei eine entscheidende Rolle.

- **Entwicklung eines cloudbasierten EPCIS Repository**

Mithilfe des EPC (Electronic Product Code), speziell dem GRAI (Global Returnable Asset Identifier), wird jeder Ladungsträger weltweit eindeutig identifizierbar. Das IT-System basiert auf dem EPCIS (EPC Information Service). Die Nutzung bestehender Standards ist ein Schlüsselfaktor für den nachhaltigen Erfolg des Forschungsprojektes.

3.2 MODELLE, KONZEPTE, LÖSUNGEN, PROTOTYPEN

- **Intelligente Ladungsträger in der Handelslogistik**

In der Handelslogistik ist mit dem Kreislauf der rund 5.000 intelligenten smaRTI-Paletten heute schon ein kleines „Internet der Dinge“ Wirklichkeit geworden: Beim Hersteller Mars Petfood in Verden werden die Paletten im Pilotprozess mit Hundefutter beladen, woraufhin ein Lesegerät die Verheiratung von Ware und Ladungsträger in Echtzeit an das Cloudsystem sendet. Bevor die Paletten sich auf den Weg in das Distributionszentrum des Händlers REWE machen, werden sie beim Verladen automatisch an RFID-Gates ausgelesen. Über eine webbasierte Informationsplattform können die Informationen zu Aufenthaltsort und -zeit, Ladung sowie des jeweiligen Aktionsschrittes abgerufen werden. Alle Partner wissen, wo sich zu welcher Zeit welche Ware und welcher Ladungsträger befindet. Der Kreislauf wird auch in einem Demonstrator veranschaulicht. Allen beteiligten Partnern bringt der Einsatz der intelligenten Palette wesentliche Zeit- und Kostenvorteile.

SMART REUSABLE TRANSPORT ITEMS

Für ihre wegweisende Arbeit im Konsumgüterbereich wurden die smaRTI-Forscher mit dem ECR-Award 2013 in der Kategorie Unternehmenskooperation ausgezeichnet. Den Preis für Efficient Consumer Response (ECR) vergeben die Experten für Identifikations-, Kommunikations- und Prozessstandards von GS1 Germany jährlich für herausragende Management-Leistungen und Kooperationen, die Kundenorientierung beispielhaft in den Fokus rücken.

Ein Beispiel für den Einsatz des smaRTI-Konzeptes ist das Projekt VisTA der REWE Group, kurz für Visibility of Transport Assets. Hier werden Tiefkühlbehälter über die gesamte Prozesskette automatisiert erfasst. Dadurch entfällt die zeitintensive manuelle Verbuchung. Gerade im schnelllebigem Lebensmittelhandel können damit entscheidende Wettbewerbsvorteile geschaffen werden. Doch das Projekt smaRTI ist keine Einzellösung für die Lebensmittelbranche. Auch in anderen Branchen können mit smaRTI Prozesse innerhalb der Lieferkette optimiert, Umsätze gesteigert und Verwaltungsaufwände verringert werden. Das zeigt der Einsatz der im Fraunhofer IML speziell für smaRTI entwickelten RFID-Transponder beim Landtechnik-Hersteller CLAAS. Die Transponder wurden hier in Ladungsträgern der Schneidwerke von Mähreschern implementiert.

Mit der Integration der smaRTI-Informationenplattform in die virtuelle Einkaufsplattform für Logistik-Software Logistics Mall (assoziiertes Projekt im EffizienzCluster) konnte ein weiterer Meilenstein beim Cloud Computing gesetzt werden.

Das aus dem Projekt smaRTI entstandene Anschlussprojekt SmARPro befasst sich nunmehr mit der Schnittstelle zwischen Mensch und den intelligenten Ladungsträgern, indem die Informationen durch Augmented Reality, also einer erweiterten Realität, visualisiert werden.

■ Intelligente Luftfrachtpalette

In der Luftfracht wird die intelligente Palette stetig weiterentwickelt. Einen ersten Prototypen der intelligenten Luftfrachtpalette präsentierten die Projektpartner 2012. Dieser konnte jedoch noch nicht alle im Projekt smaRTI an die intelligente Luftfrachtpalette gestellten Ansprüche erfüllen. Der Grund dafür: Die Hürden in der Luftfracht sind aufgrund von Platz- und Sicherheitsanforderungen deutlich höher als in der Handelslogistik. Der Projektpartner Lufthansa Cargo suchte daher parallel zum Projekt, auf Basis der Forschungsergebnisse, nach einer sofort einsetzbaren Trackinglösung und präsentierte diese Ende 2013 als marktreife Lösung. Sie reicht damit technologisch nicht so weit wie das Ziel, das man sich im smaRTI-Projekt gesteckt hat. Doch sie ist funktional und pragmatisch.

- **Intelligente Briefbox und Brief-Trolleys**

Durch eine neuartige Leseinfrastruktur auf Basis getaggender Trolleys und Behälter wird die gesamte Prozesssteuerung in den Briefzentren optimiert. Die in den Anwendertests bisher gewonnenen Erkenntnisse dienen vor allem der Festlegung der optimalen Reader- und Tag-Positionen sowie der Entwicklung der Bedienoberfläche.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Inform. Martin Fiedler, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Chep Deutschland GmbH // Deutsche Post AG // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // Infineon Technologies AG // Lufthansa Cargo AG // Mars Services GmbH // REWE-Informationssysteme GmbH

STEWART-GOUGH- PLATTFORM

LEITTHEMA WANDELBARE LOGISTIKSYSTEME
THEMENGEBIET INTRALOGISTIK // LAGERVERWALTUNG
PROJEKTENDE 31.05.2015

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Der Automatisierungsgrad in intralogistischen Systemen nimmt weiter zu: Im Hochregallager sind inzwischen automatisierte Regalbediengeräte auf Basis verschiedenster Technologien im Einsatz. Ein neuer vielversprechender Ansatz für mehr Effizienz ist die seilgetriebene Stewart-Gough-Plattform (Seilroboter), die im gleichnamigen Verbundprojekt entwickelt wird.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Neuartiges Regalbediengerät auf Basis der seilgetriebenen Stewart-Gough-Plattform

Das klassische Regalbediengerät wird durch eine Plattform ersetzt, die an bis zu acht vorgespannten Seilen befestigt ist. Der einfache mechanische Aufbau führt dazu, dass besonders niedrige Massengewichte bewegt werden müssen. In Verbindung mit einer leistungsfähigen Echtzeitregelung werden die Einlagerungs- und die Entnahmeprozesse aus den verschiedenen Lagerplätzen beschleunigt und flexibilisiert. Der Prototyp wurde an der Universität Duisburg-Essen bereits 2013 erfolgreich in Betrieb genommen. Messungen zeigten, dass der Seilroboter dank der Antriebe von je 15 kW neue Maßstäbe in der Umschlagleistung erreichen kann.

Vor dem Bau des Demonstrators mussten die Forscher aufgrund der Neuartigkeit des Projekts zahlreiche Voraussetzungen schaffen: So wurden auf Basis eines Dynamik-Modells der seilbasierten Stewart-Gough-Plattform die im Betrieb zu erwartenden Seilkräfte, Lagerkräfte, Motor-momente und Motorleistungen simuliert. Die optimalen Geometrie-Parameter des Seilroboters wurden ebenso definiert wie die Anforderungen an Motoren und Systemkomponenten (Daten-busse, Sensoren, Leistungsteile, Steuerungen). Auch im laufenden Betrieb werden zahlreiche Komponenten des Prototyps weiter entwickelt. Dazu gehören u.a. die Implementierung einer Vorwärtskinematik, die Entwicklung eines echtzeitfähigen Codes zur Berechnung der Seilkraftverteilung, die softwaretechnische Abbildung und Programmierung der Lagerverwaltungssoftware.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Ein aktuelles Einsatzszenario für den Seilroboter sind Automatische Kleinteilelager (AKL). Berechnungen zur Energieeinsparung haben ergeben, dass der Seilroboter Potenzial hat, bis zu 90 Prozent bewegter Masse einzusparen.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Prof. Dr.-Ing. Bernd Noche, Dr.-Ing. Tobias Bruckmann, Universität Duisburg-Essen

bdf consultants GmbH // JUNGER GmbH Materialflusssteuerungen // mercatronics GmbH // SDZ GmbH // SEW-EURODRIVE GmbH & Co.KG // Universität Duisburg-Essen

TRACING INTELLIGENTER LOGISTIKOBJEKTE (TILO)

LEITTHEMA WANDELBARE LOGISTIKSYSTEME
THEMENGEBIET IDENTIFIKATION UND ÜBERWACHUNG VON LOGISTIKOBJEKTEN IN LAGERN UND LOGISTIKSYSTEMEN
TECHNOLOGIEN KAMERABASIERTE SYSTEME // SENSORIK // RFID // TRACKING & TRACING
PROJEKTENDE 31.05.2015

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die scannerlose Erfassung von Informationen bietet sowohl in der Steuerung von Logistiksystemen als auch in der Instandhaltung ein enormes Potenzial für Verbesserungen und Effizienzgewinne in den Prozessabläufen. Doch wie können hochinnovative moderne Informationssysteme, d.h. insbesondere Kameras und aktive RFID-Technologien, für die Gestaltung und den Betrieb logistischer Systeme richtig genutzt werden?

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Mit dem neu entwickelten kamerabasierten Analysesystem von TiLO kann ein Lager scannerlos betrieben werden, ohne auf die klassischen Vorteile von Scannern zu verzichten. Das System gewinnt in Echtzeit Informationen aus bewegten und nicht bewegten Bildern und ermöglicht ein intelligentes Tracking und Tracing. Der technischen Konzeption liegt die Fusion von Informationen aus Kameras und Sensoren zugrunde – von der Sammlung, Auswertung und Analyse der Daten über ihre Verarbeitung und Übermittlung bis hin zur Synchronisation verschiedener Prozess- und Informationsstränge. Im Ergebnis können aus den konsolidierten Datenströmen Systemzustände erkannt und Steuerungsinformationen abgeleitet werden.

Die Informationserfassung in den Logistiksystemen der Zukunft erfolgt scannerlos. Aktuelle gängige Technologien sind oft langsam und kostenintensiv und erfordern bei der Gestaltung der Materialflüsse besondere Abläufe zur sicheren Datenerfassung. Das Konzept des scannerlosen Lagers eröffnet eine neue Qualität der Identifikation und Überwachung von Logistikobjekten.

■ Einsatz in der Intralogistik

Kameras und Sensoren identifizieren im Lagerumfeld die Positionen und Bewegungen von Flurförderzeugen und Sendungen. So wird verfolgt, ob und falls ja, wo die Fahrzeuge Lasten aufnehmen oder abgeben. Alle Beförderungsvorgänge, etwa Ein- oder Auslagerungen, sind so erkennbar. Automatisch werden relevante Zusatzinformationen verknüpft und im Lagerverwaltungssystem gebucht. Zudem werden Stellplätze und Flächen hinsichtlich ihres Belegungsstatus überwacht und entsprechend von Vorgaben weitere Arbeitsschritte angestoßen.

■ Einsatz in Förderanlagen

Das System erkennt Leistungskennzahlen technischer Anlagen mithilfe von Videoauswertungen. So können beispielsweise Durchsätze, Geschwindigkeiten und Bewegungstrajektorien der in einer Anlage beförderten bzw. bearbeiteten Objekte ermittelt werden, sodass die Anlage wie mittels eines Autopiloten gesteuert werden kann. Auch Bearbeitungs- und Umformungsschritte sowie Phasen der Aggregatzustandsänderungen können mit Hilfe des TiLO-Systems überwacht werden.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Forscher von TiLO haben die Lagerhaltung der Zukunft auf der CeMAT 2014, der Weltleitmesse für Intralogistik in Hannover, und der LogiMAT 2015, der bedeutendsten Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss in Stuttgart, mit einem Exponat präsentiert. Das ausgestellte Miniaturmodell spiegelt die im Projekt entwickelten Demonstrationssysteme bei den industriellen Anwendungspartnern wider.

Zudem wurden die Forschungsergebnisse aus dem Projekt auf mehreren, teils sehr renommierten Konferenzen vorgestellt und dienen als Basis für Anschlussprojekte und weitergehende Forschungsinitiativen.

In den kommenden Jahren wird ein Teil der Forschungsergebnisse von den Praxispartnern zur Serienreife entwickelt und in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden können.

Der interdisziplinäre Einsatz der Technologie, insbesondere die Integration neuer Technologien und Methoden der Datengewinnung und -auswertung, steht im Fokus weiterführender Forschungsprojekte.

TRACING INTELLIGENTER LOGISTIKOBJEKTE (TILO)

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Cyril Alias, Lehrstuhl für Transportsysteme und -logistik, Universität Duisburg-Essen

Clatronic International GmbH // DEWIS GmbH // Deutsche Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V. // Lufapak GmbH // Schenker Deutschland AG // SimulationsDienstleistungsZentrum SDZ GmbH // w3logistics AG

SERVICE DESIGN STUDIO

LEITTHEMA LOGISTICS-AS-A-SERVICE
THEMENGEBIET CLOUD COMPUTING // WEBSERVICES
PROJEKTENDE 31.10.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die Bereitstellung von Logistik-Software über das Internet erfordert neue Methoden zur Abrechnung und Absicherung der Dienstleistungen. Im Verbundprojekt Service Design Studio (SDS) wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, bestehende Software in virtuelle Marktplätze zu integrieren, sodass Unternehmen sie on-demand sowie pay-per-use nutzen können.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Im Rahmen der Forschung konnten folgende Bausteine zu „Abrechenbarkeit“ und „Sicherheit“ bereitgestellt werden:

- **Logistik-Profil**
Eine wichtiger Schritt zur Bereitstellung von Webdiensten als handelbare Ware im Internet of Services stellt das Logistik-Profil zur Anwendung der komplexen Dienstbeschreibungssprache USDL (kurz für Unified Service Description Language) dar. Dadurch können die Aspekte Abrechenbarkeit und Sicherheit plattformunabhängig beschrieben und eine eindeutige Konfiguration abgeleitet werden. Darüber hinaus ist eine Beschreibung des Dienstes enthalten, die eine maschinen- und eine menschenlesbare Form enthält. Damit werden die Dienste in ihren Kernfunktionalitäten und ihren Aspekten vergleichbar.
- **Konzept und Software für SDS-Mall – Abrechnungssystem für Cloud-Services**
Mit dem Service Design Environment (SDE) wurde zunächst ein webbasiertes Cloud-Werkzeug geschaffen, mit dem vorhandene Logistik-IT-Services um nicht-funktionale Eigenschaften wie Abrechenbarkeit oder Sicherheit erweitert werden können. Als Testumgebung wurde die SDS-Mall, ein eigens für das Projekt designer cloudorientierter Service-Marktplatz, entwickelt.

Ein Proof of Concept für das Service Design Studio (SDS) tritt am Beispiel der Möbelindustrie den Beweis an, was ein Service-Entwickler mit SDS modellieren kann. Das SDS ist ein webbasiertes Werkzeug, das Logistik-IT-Dienste um nicht-funktionale Eigenschaften erweitern kann. Der Proof of Concept stellt unter anderem vor, wie ganzheitliche IT-Dienstbeschreibungen in vereinfachter Form erzeugt werden. So lassen sich Logistik-IT-Systeme cloudfähig machen.

- Software – Sicherheitssystem für Cloud-Services

Der SDS Aspekt Sicherheit bietet Laufzeitunterstützung für Authentifizierung, Autorisierung, Datenintegrität und Datenverschlüsselung.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Forscher haben Konzepte und Lösungen mit einem hohen wissenschaftlichen Mehrwert erarbeitet, die zum Ausgangspunkt für weitere Forschungsprojekte geworden sind. Darüber hinaus ist die Software, die im Projekt entwickelt und in der SDS-Mall implementiert wurde, bei den unterschiedlichen Projektpartnern im Einsatz bzw. dort in bestehenden Lösungen integriert worden. Zum Teil entwickeln die Projektpartner auf Basis der Forschungsergebnisse ihr Portfolio weiter. Insgesamt konnten die Projektpartner wichtige Kompetenzen aufbauen, die ihnen mittel- und langfristig erhebliche Wettbewerbsvorteile bieten.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Inform. Sebastian Steinbuß, Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST

Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST // Orga Systems GmbH // Sopera GmbH // Tarent Gesellschaft für Softwareentwicklung und IT-Beratung mbH

SUPPLY CHAIN DESIGN

LEITTHEMA LOGISTICS-AS-A-SERVICE
THEMENGEBIET GANZHEITLICHE GESTALTUNG VON SUPPLY CHAINS
METHODEN SIMULATION
PROJEKTENDE 31.05.2015

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die hohen Anpassungsbedarfe von Supply Chains sind heute kaum mehr mit taktischen und operativen Maßnahmen zu bewältigen. Die Gestaltung von Strukturen und Prozessen rückt daher in den Fokus. Eine Methode zur detaillierten Bewertung komplexer Systeme und der Ermittlung von Handlungsalternativen ist die Simulation. Der Modellierungsaufwand ist jedoch hoch und die erstellten Modelle sind an spezifische Simulationswerkzeuge gekoppelt. Das erschwert die Wieder- und Weiterverwendbarkeit der Modelle.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Das Projekt entwickelt ein Werkzeug für die schnelle und aufwandsarme Modellierung und Simulation von Supply Chain Design Szenarien. Weiterhin wird das methodische Vorgehen für die Beantwortung von Supply Chain Design Fragestellungen entwickelt.

2.1 GRUNDLAGEN

Als wissenschaftliche Grundlage wurde ein Aufgabenmodell zur Strukturierung der Aufgaben im Supply Chain Design erarbeitet. Ein darauf basierendes Projektergebnis ist ein generalisierter Planungsworkflow. Dieser vernetzt die Planungsbeteiligten im Unternehmen in einem kollaborativen Prozess und führt die unterschiedlichen Informations- und Planungsstände im Werkzeug zusammen.

Die Verkürzung von Produktzyklen und die immer schnellere Einführung neuer Produkte in neue Märkte beeinflussen die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Supply Chains. In der Folge wird das Planungsumfeld aufgrund dieser rasanten Entwicklungen dynamischer, ist mit diversen Unsicherheiten, wie z. B. Nachfrageschwankungen, behaftet und erfordert eine erhöhte Anpassungsfähigkeit der Supply Chain. Die aktuellen Vorgehensmodelle und Planungsmethoden für langfristige Gestaltungsaufgaben in Supply Chains sind entweder sehr generell oder extrem spezifisch auf bestimmte Gestaltungsaufgaben angepasst, wie beispielsweise die Planung neuer Produktionsstandorte.

2.2. LÖSUNGEN

Der Lösungsansatz beinhaltet drei Bausteine, die zur ganzheitlichen Entscheidungsfindung verwendet werden können:

- Mit dem Modellierungsdienst kann ein Logistikplaner ein Supply-Chain-Modell aus vorkonfigurierten Makro-Bausteinen eines Logistiknetzwerks aufbauen und im Rahmen seiner Gestaltungsaufgabe verändern. Der Dienst vereinfacht den Aufbau von Simulationsmodellen für komplexe Supply Chains wesentlich.
- Der Simulationsdienst ermöglicht die Bewertung logistischer Gestaltungsalternativen und die Verwaltung von Simulationsergebnissen. Die Netzwerkbewertung wird stark vereinfacht und von der Modellierung entkoppelt.
- Der Reportingdienst erlaubt die anforderungsgerechte Analyse von Gestaltungsszenarien sowie eine Web-basierte und damit gut zugängliche Auswertung von Simulationsergebnissen.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Forschungsergebnisse sind insbesondere für produzierende Unternehmen mit vielen komplexen Netzwerkentscheidungen interessant. In nachfolgenden Projekten sollen sie zu einer vermarktungsfähigen Ausbaustufe weiterentwickelt werden. Intern arbeiten die Projektpartner bereits mit den Ergebnissen.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Mustafa Karaman, Daimler AG, Marco Motta, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Fraunhofer IML // Daimler AG // Delphi Deutschland GmbH // Koenig & Bauer AG // LogProIT GmbH

SUPPLY CHAIN EXECUTION

LEITTHEMA LOGISTICS-AS-A-SERVICE
THEMENGEBIET GANZHEITLICHE GESTALTUNG VON SUPPLY CHAINS
METHODEN RFID // SENSORIK // SIMULATION
PROJEKTENDE 31.05.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Logistische Assistenzsysteme (LAS) sammeln Informationen aus unterschiedlichsten Datenquellen – von ERP-Systemen bis hin zu Sensordaten – und verdichten diese für eine konkrete Planungsaufgabe zu einem „Single Point of Truth“. Welche Potenziale ergeben sich dadurch in der Produktion?

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Im Rahmen des Forschungsprojekts sind – beispielhaft für die Möbelindustrie – universell einsetzbare Lösungsbausteine für die operative Erfassung und Steuerung des Materialflusses entstanden. Sie ermöglichen eine Identifizierung und Qualitätsbestimmung jedes einzelnen Bauteils eines Möbelstücks über die gesamte Produktion:

- **Logistisches Assistenzsystem zur Planung und Steuerung**

Das im Forschungsprojekt entwickelte Logistische Assistenzsystem erfasst und beobachtet Auftragszustände, zeigt Alternativbestände und Aufträge und unterstützt Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung. Die Kopplung von Supply Chain-Informationen und Messergebnissen ermöglicht eine dezentrale Entscheidungsunterstützung bei der echtzeitnahen Steuerung logistischer Prozesse. Neu an der Entwicklung ist die simulative Produktionsplanung. Im Ergebnis lassen sich Ressourcen besser nutzen.

Das Supply Chain Management der Zukunft macht eine IT-Entscheidungsunterstützung erforderlich, die sich an ständig verändernde Umfelder anpassen kann. Für die Entwicklung solcher Logistischer Assistenzsysteme war die Möbelindustrie ein geeigneter Praxispartner. Denn hier sorgen immer individuellere und wachsende Kundenanforderungen (Losgröße 1, Einzelanfertigungen, Variantenkonfiguration, Produktdifferenzierungen) für eine immer höhere Komplexität der Prozesse. Eine solche Varianz und Individualität erfordert einen verbesserten Material- und Informationsfluss.

- **Premium Service zur Qualitätsüberwachung**

Bauteile können durch die gesamte Prozesskette verfolgt, unterschiedliche Parameter zur Qualitätskontrolle (Qualitätszustände) identifiziert und erfasst werden. Der Premium Service liefert dem LAS permanent verschiedenste Sensordaten und sorgt für mehr Datentransparenz. Für die Qualitätskontrolle der Materialien wurde im Forschungsprojekt ein Verfahren zur Prüfung von Holzbrettern über Kamera- und Lasersysteme (u.a. Erfassung von Farbschemata oder Astlöchern) entwickelt. Die Daten werden auf RFID-Transpondern gespeichert, die auch die Identifikation der Bauteile sicherstellen.

- **LAS-Framework zum Einsatz in KMUs**

Durch die Modularisierung des LAS können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Teilkomponenten nach Bedarf konfektionieren. Ein komplettes monolithisches System ist damit nicht mehr notwendig.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Forschungsergebnisse sind insbesondere für produzierende kleine und mittlere Unternehmen interessant. Alle Bausteine sind auf Einsatzgebiete außerhalb der Möbelindustrie übertragbar.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dietmar Langanke, PSI Logistics GmbH, Arnd Ciprina, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Fraunhofer IML // Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG // Möbelwerke A. Decker GmbH // PSI Logistics GmbH // Unicon Networks & Consulting //

SUPPLY CHAIN PLANNING

LEITTHEMA LOGISTICS-AS-A-SERVICE
THEMENGEBIET SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN GLOBALEN NETZWERKEN
TECHNOLOGIE CLOUD COMPUTING // SOAP // JAX-WS
PROJEKTENDE 31.05.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die Planung und Steuerung globaler Lieferketten ist für Unternehmen ein Kraftakt. Damit die Betriebe ihre logistischen Planungsaufgaben in komplexen logistischen Netzwerken besser erfüllen können, haben die Forscher im Verbundprojekt Supply Chain Planning entsprechende neue IT-gestützte Werkzeuge entwickelt.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Im Projekt wurde ein Framework für servicebasierte Logistische Assistenzsysteme entwickelt, das Unternehmen individuelle Unterstützungsfunktionen für die Planung und Steuerung von Lieferketten und Produktionsnetzwerken bietet. Das Forschungsprojekt konnte dabei zeigen, dass komplexe Verfahren der Simulationstechnik oder Optimierung mithilfe von Planungsservices aufwandsarm und nutzerfreundlich in bestehende Geschäftsprozesse integriert werden können. Die neuen IT-Lösungen wurden anhand realer Szenarien beispielhaft in den Bereichen Produktion, Distribution und After Sales unterschiedlicher Branchen projiziert.

2.1 ANWENDUNGSFALL DISTRIBUTION

- **Software für die Bestandsplanung**

Die im Projekt entwickelte Software bietet verschiedene simulationsbasierte Planungsfunktionalitäten für das Bestandsmanagement in komplexen Produktions- und Distributionsnetzwerken. In Zusammenarbeit mit einem Anwendungspartner aus der Automobilzulieferindustrie wurden vier Assistenzsystembausteine prototypisch umgesetzt.

Dynamische Märkte und kurze Produktlebenszyklen, insbesondere im Bereich der Konsumgüterindustrie, erfordern eine häufige Neuplanung von Produktion, Lagerung und Transport von Waren. Dabei müssen die Unternehmen immer schneller reagieren: Kooperationen stehen immer wieder auf dem Prüfstand, lange Lieferzeiten und kurze Produktlebenszyklen erfordern viel Flexibilität. Die Unternehmen sind zudem gefordert, sich in permanent ändernde globale Produktionsverbünde mit Partnern zu integrieren, die im zunehmenden Wettbewerb auch häufiger wechseln. Mit den im Verbundprojekt entwickelten IT-Lösungen gewinnen Unternehmen neue Instrumente für die Planung derartiger Netzwerke.

Damit können verschiedene Planungsaktivitäten, wie z.B. die Dimensionierung von Ziel- und Sicherheitsbeständen oder die Bestimmung einer optimalen Bevorratungsebene methodengestützt und in angemessener Zeit durchgeführt werden. Die Simulation arbeitet dabei im Hintergrund und wird so Teil der taktischen und operativen Planungsprozesse.

■ **Verwertung der Software**

Die Forschungsergebnisse werden aktuell dazu genutzt, die Simulation in die Bestandsplanungsprozesse des Anwendungspartners zu integrieren. In diesem Rahmen tragen sie dazu bei, die Planungsaktivitäten zwischen Absatz-, Produktions- und Bestandsplanung besser zu vernetzen. Darüber hinaus ist die Ausweitung der erarbeiteten Methoden und Technologien in andere Branchen und für andere Aufgabenstellungen möglich. So wurde die Software bereits erfolgreich in der Auftragsabwicklung und Materialflusssteuerung eingesetzt.

2.2 ANWENDUNGSFALL AFTER SALES

■ **Software für die Personalplanung**

In diesem Teilprojekt wurden insbesondere die Aspekte der Ausführungsplanung für Tätigkeiten des After Sales-Services betrachtet, wie sie sich für Call-Center, Retourenlogistik, Reparaturservice, Ersatzteilservice, etc. ergeben. Daraus wurde ein Assistenzsystem für die tägliche Personaleinsatzplanung in Logistikunternehmen entwickelt. Es bietet den Unternehmen eine höhere Flexibilität und Reaktionsfähigkeit bei der Personaleinsatzplanung, reduziert den Planungsaufwand, senkt die Personalkosten und steigert den Grad der Leistungserfüllung. Die Software berücksichtigt auch die aktuellen Leistungsanforderungen und die Qualifikation der verfügbaren Mitarbeiter.

■ **Verwertung der Software**

Das Personaleinsatzplanungs-Tool wurde gemeinsam mit einem Anwendungspartner im Bereich Versandhandel validiert. Das erstellte Simulationsmodell wird vom Anwendungspartner aktuell eingesetzt. Der Bedarf für derartige Personaleinsatzplanungs-Tools ist in Logistikunternehmen gegeben. Durch die Integration der entwickelten Services in bestehende Systeme wird die kommerzielle Nutzung vorangetrieben.

2.3 ANWENDUNGSFALL PRODUKTION

■ Software für die Produktionskooperation

Für den Anwendungsfall Produktion sind drei webbasierte Services entwickelt worden, die Produktionskooperationen von der Kooperationspartnersuche bis zur operativen Ausführung der Kooperation anforderungsgerecht IT-technisch unterstützen. Die Kernkompetenzanalyse unterstützt bei der systematischen Bewertung einer Kundenanfrage und der entsprechenden Identifikation von Kooperationspotenzialen auf fachlicher Ebene. Die Kooperationsfähigkeitsanalyse fokussiert hingegen die ganzheitliche Betrachtung fachlich geeigneter Partnerunternehmen: Strukturen, Prozesse, Grundhaltung und Kultur bezogen auf Mitarbeiter, Organisation und Technik werden zur Auswahl des passenden Kooperationspartners geprüft. Der Kapazitäts-Korridor-Service unterstützt letztlich die taktische Planung der kooperativen Produktion durch die Verlängerung des Abstimmungszeitraums und die operativen Abstimmungsprozesse während der laufenden Kooperation durch das Konzept der proaktiven Kapazitäts-Korridor-Meldung.

■ Verwertung der Software

In Zusammenarbeit mit einem Anwendungspartner aus der Bauwirtschaft sind die beschriebenen Assistenzsystembausteine prototypisch umgesetzt und mit Realdaten getestet worden. Die Bausteine bieten Supply Chain Planern die Möglichkeit, die Planungsaktivitäten zwischen Kooperations-, Produktions- und Terminplanung in der Produktion besser zu vernetzen.

3. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Anwendungsfall Distribution: Tobias Müller, Continental Reifen Deutschland GmbH, Josef Kamphues, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML; Anwendungsfall After Sales: Mathias Bös, SDZ; Anwendungsfall Produktion: Christoph Besenfelder, Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für Unternehmenslogistik ABH Stromschienen GmbH // Continental Reifen Deutschland GmbH // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // SDZ SimulationsDienstleistungszentrum GmbH // TU Dortmund // Universität Duisburg-Essen

LEITTHEMA	URBANE VERSORGUNG
THEMENGEBIET	INTELLIGENTE NAVIGATION // VERKEHRSMANAGEMENT UND -FLUSS
TECHNOLOGIEN	OPENLR-GEOREFERENZIERUNG
METHODEN	SIMULATION // DEMONSTRATOR
PROJEKTENDE	28.02.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die heutigen Navigationssysteme sind kaum in der Lage, die Restleistungsfähigkeit im dichten und stark befahrenen Straßennetz des Ruhrgebiets optimal zu nutzen: Pkw und Lkw verlieren viel Zeit im Stau. Wie können intelligente Systeme den Verkehrsfluss so verbessern, dass Staus reduziert oder im besten Fall vermieden werden können?

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Ziel des Projekts war die Optimierung der Routenempfehlungen von Navigationssystemen unter Berücksichtigung der Auswirkungen im gesamten Verkehrsnetz.

Die Grundlage dafür bildet ein Datenaustausch zwischen den Navigationssystemen und einer Leitzentrale, der eine Rückkopplung von individuellen Leitempfhlungen und kollektiven Steuerungsmaßnahmen ermöglicht. Ausgetauscht werden Daten über Verkehrsaufkommen, Straßenzustand, Baustellen und Unfälle. Auf dieser Basis wurden Verfahren und Strategien entwickelt, die zu einer Individualisierung und optimierten Verteilung der Routenempfehlungen und zu einer verbesserten Ausnutzung der Restleistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes führen.

Anhand eines Prototypen ist es gelungen, die vollständige Prozesskette, mit Meldungen und Empfehlungen von einer Leitzentrale über einen Vermittlungsserver bis hin zum Navigationsgerät zu veranschaulichen.

Die entwickelten Konzepte und Lösungen befinden sich nach Abschluss des Forschungsprojekts in der Weiterentwicklung bei den beteiligten Praxispartnern.

Jedes Jahr bilden sich auf den 12.800 Kilometern Autobahn in Deutschland rund 400.000 Kilometer Stau. Weil die meisten Navigationssysteme mit denselben statischen und auf Hauptstrecken begrenzten Informationen arbeiten, bieten sie Autofahrern bei Störungen auch die gleichen Ausweichrouten an, was dort zu neuen Staus führt.

3. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Prof. Dr. Michael Schreckenber, Universität Duisburg-Essen

TomTom Development Germany GmbH // TRC Transportation Research and Consulting GmbH // Universität Duisburg-Essen

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

LEITTHEMA	URBANE VERSORGUNG
THEMENGEBIET	ELEKTROMOBILITÄT
TECHNOLOGIEN	BRENNSTOFFZELLE // RAMPENEXTENDER
METHODEN	STANDORTPLANUNG // INNENSTADTBELIEFERUNG
PROJEKTENDE	30.06.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Parkhäuser in den Innenstädten stellen ein immenses Potenzial für die Warendistribution dar, werden jedoch nicht effizient genutzt. Im Verbundprojekt eBase4Mobility haben die Forscher Konzepte dafür entwickelt, wie Parkhäuser zur „eBase“ für Wirtschaftsverkehre werden können.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Im Projekt sind Konzepte zum Aufbau neuer Strukturen und Prototypen für erforderliche Systemkomponenten zur Nutzung von Elektromobilität für städtische Lieferverkehre entstanden.

■ Konzept für ein Park- und Lagerhaus in der Innenstadt

Im Projekt entwickelten die Forscher das Konzept für ein vollautomatisches Innenstadt-Parkhaus („eBase“) mit der Möglichkeit für Warenlagerung, -kommissionierung und -auslieferung. Die Multifunktionalität des Parkhauses umfasst die Nutzung durch Individualverkehre zum Parken am Tag (einschließlich der Ladefunktionalitäten für E-Fahrzeuge) und die Nutzung als Umschlagbasis für Wirtschaftsverkehre. Außerdem kann die städtische Belieferung durch die Bündelung von Verkehren in den Nachtstunden konsolidiert werden. Die hohe Flexibilität des Parkhauses erlaubt bei Bedarf auch einen Parallelbetrieb von Park- und Lager-/Umschlagfunktion. Das Konzept ist modular und übertragbar, beispielsweise auf Konzepte für den Einsatz und Betrieb von E-Bikes.

Das eBase Konzept steigert die Auslastung von Parkhäusern durch Mehrfachnutzung. Konkret kann ein Parkhaus so gestaltet werden, dass es nachts als Umschlagsbasis fungiert. Durch die Verwendung von geräuscharmen Elektrofahrzeugen bei der Zustellung können zudem Innenstadtbereiche auch in der Nacht bedient werden. Dadurch wird die vorhandene Infrastruktur besser ausgenutzt und das Straßennetz tagsüber entlastet.

- **Konzept und Pilot für Energiemanagement und Ladetechnik**

Im Teilprojekt „Mobility“ wurde ein Verfahren zur Einsparung konventioneller Kraftstoffe bei bestehenden Fahrzeugflotten getestet. Dazu wurde ein Versuchsfahrzeug eingesetzt, mit dem ein Konzept für die Nachrüstung von Fahrzeugen entwickelt wurde. Es sieht eine Wasserstoffbeimischung mit Batterie-gespeister Onboard-Elektrolyse in der Flotte vor. Um Synergien zu heben, haben die Forscher zudem die notwendige Infrastruktur der konventionellen Elektromobilität untersucht. Der Einsatz des Versuchsfahrzeugs hat gute Ergebnisse gebracht: Insbesondere im innerstädtischen Verkehr hat die Umrüstung auf die Wasserstoffbeimischung eine respektable Einsparung fossiler Kraftstoffe bei minimalem Einsatz zusätzlicher, elektrischer Energie ergeben.

2014 konnte Verbundprojektmanager Dipl.-Inf. Jens Schoneboom vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML stellvertretend für das Projekt die Auszeichnung als „German High Tech Champion“ des gleichnamigen Wettbewerbs der Fraunhofer-Gesellschaft entgegennehmen.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Das Konzept ist attraktiv für Parkhausbetreiber, die durch eine kontinuierliche Auslastung die Wirtschaftlichkeit verbessern wollen sowie für KEP-Dienstleister, die durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen in der Zustellung ihre Umweltbilanz verbessern und über Zufahrtserlaubnisse Wettbewerbsvorteile erzielen wollen. Zudem können Kommunen ihre bestehende Infrastruktur entlasten. Derzeit werden Gespräche mit potenziellen Anwendern geführt. Die Projektpartner planen eine Erweiterung des eBase4Mobility-Szenarios zu einem Energieeffizienz-Knoten an der Schnittstelle zwischen städtischer Bebauung und urbanem Verkehr als Bestandteil einer Smart-Grid-Architektur.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Ing. Ralf Erdmann, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

BES Buchal Engineering Systems // Busch-Jaeger Elektro GmbH // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // Großwinkelmann GmbH & Co. KG

LEITTHEMA URBANE VERSORGUNG
 THEMENGEBIET E-COMMERCE (WARENÜBERGABE)
 TECHNOLOGIEN NEAR FIELD COMMUNICATION // EID-TECHNOLOGIE
 PROJEKTENDE 31.05.2014

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Mit dem anhaltenden Boom des Internethandels steigt die Zahl logistischer Vorgänge im Versandgeschäft, bei denen Waren an Kunden übergeben werden müssen – und gleichzeitig die Gefahr von Betrug und Identitätsmissbrauch. Wie ein rechtssicheres Verfahren zur Warenübergabe an der Haustür aussehen kann, erforschte das Verbundprojekt ePOD@Home, um die Lücken im Zustellprozess zu schließen.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

ePOD@Home – Sicheres Warenübergabeverfahren

Das entwickelte Konzept für ein durchgehendes und sicheres Warenübergabeverfahren von der Bestellung im Online-Shop bis zur Zustellung an der Haustür nutzt die Strukturen des elektronischen Personalausweises (nPA) mit seiner eID-Funktion (Onlineausweis-Funktion). Der Kunde stellt über die Onlineausweis-Funktion bereits bei der Online-Bestellung sicher, dass nur er als legitime Person die Ware in Empfang nehmen darf. Damit klärt sich für Händler und Logistik-Dienstleister die Haftungsfrage, wenn ein Paket einmal nicht ans Ziel kommt. Die Lösung besteht aus mehreren Komponenten: Im Bereich der Bestellung wurde eine ePOD-App für die sichere Bestellung im Online-Shop entwickelt. Im Bereich der Zustellung wurde ein Prototyp mit den Komponenten ePOD-eID-Box (Hardware) und der ePOD-App für das Handheld (Software) konzipiert. Das Besondere an dem Szenario von ePOD@Home ist, dass bei der personalisierten Zustellung keine Onlineverbindung zu der sonst notwendigen nPA-Infrastruktur benötigt wird. Dieses versetzt die Logistikdienstleister in die Lage, auch in schlecht angebundenen Gebieten (Telekommunikation z.B. in ländlichen Gebieten, Keller) schnell und effizient eine Überprüfung des Empfängers an der Haustür durchzuführen.

Umfragen zeigen, dass das volle Potenzial des E-Commerce nicht ausgeschöpft ist, da sich etwa ein Drittel der Internetnutzer aufgrund etwaiger Sicherheitsbedenken gegen einen Online-Einkauf entscheidet. Auch der noch eher geringe Anteil von Unternehmen, die ihre Produkte per Internet anbieten und verkaufen (22 Prozent), spricht für ein enormes Verbesserungspotenzial für die Auftragsabwicklungsprozesse im Internet. Zu den großen Herausforderungen im E-Commerce zählen in erster Linie die Sicherstellung der Authentizität des Geschäftspartners und die Frage danach, ob die technischen Funktionen vor Angriffen und Manipulationen von außen wirksam geschützt werden können.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Das mobile Offline-eID-Szenario wurde erstmals auf der CeBIT 2013 vorgestellt. Die Lösung wird aktuell in einer Usergroup weiterentwickelt. Interessierte Unternehmen können dort eigene Erfahrungen mit der sicheren Warenübergabe sammeln und wichtige Erkenntnisse aus dem Alltag mit in die Weiterentwicklung einbringen. Die Verfügbarkeit der Technologie und der Verbreitungsgrad des nPA innerhalb der Bevölkerung machen die Lösung attraktiv für logistische Prozesse, die deutschlandweit angeboten werden. Die Lösung bietet sowohl dem Versandhandel als auch IT-Logistikdienstleistern ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dr.-Ing. Sebastian Wibbeling, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // Identcom GmbH // LinogistiX GmbH // LogAgency GmbH // media transfer AG // Sanicare Apotheke

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Wie kann die Versorgung älterer Menschen mit Produkten, Waren und Dienstleistungen im urbanen Raum vor dem Hintergrund des demografischen Wandels verbessert, wie kann der anfallende Verkehr effizienter gestaltet werden? Im Projekt Homecare Services entwickelten Forscher ein intelligentes logistisches System, das es den Menschen ermöglicht, länger selbstbestimmt im eigenen Zuhause zu verbleiben.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Von der Bestellung bis zur Anlieferung: Das logistische System von Homecare Services besteht aus zwei Bausteinen:

■ Leitstand zur Zuordnungs- und Tourenplanung

Die Anforderungen an eine Logistik zur Versorgung älterer Menschen in ihrem Zuhause unterscheiden sich in hohem Maß von den Anforderungen einer Belieferung im alltäglichen B2C-Bereich (z.B. Versandhandel). Dafür sorgen eine neue Zuordnungs- und Tourenplanung und ein so genannter „Leitstand“. Dieser übernimmt die Aufgabe, softwaregestützt die notwendigen Logistikinformation so zu verarbeiten, dass eine „optimale letzte Meile“ möglich ist. Dabei wird besonders auf die Anforderungen der Kunden Rücksicht genommen: So kann einerseits ein Zwei-Mann-Handling, beispielsweise bei der Lieferung eines Pflegebettes, notwendig sein, oder die Anlieferung bei einem Angehörigen in einer Nachbarstraße, also nicht beim Besteller selbst. Der Leitstand berücksichtigt sowohl diese Anforderungen der Lieferanten als auch die zur Verfügung gestellten Leistungen der Transportdienstleister.

Derzeitige Logistikleistungen mit dem Paradigma einer möglichst hohen Stopp-Dichte werden den Anforderungen älterer Menschen nicht gerecht werden.

Die folgenden Rahmenbedingungen müssen sich in einem neuen Logistiksystem wiederfinden, bei dem die Belieferung älterer Menschen im Vordergrund steht:

- Die zu beliefernden Personen sind häufig in ihrer Mobilität eingeschränkt. Sie benötigen durchaus einige Minuten, bis sie die Tür öffnen.
- Ältere Menschen können schwere oder große Waren nicht an der Haustür annehmen, sondern benötigen eine Lieferung „frei Verwendungsstelle“, d.h. bis zum endgültigen Einsatzort der Ware.
- Geldflüsse sind aufgrund von Verordnungen und Rezepten gänzlich anders strukturiert.

- **Bestell- und Interaktionsplattform „Senior Mall“**

Die Gesellschaft wird nicht nur älter, sondern auch immer technikaffiner. In einem speziell für ältere Menschen konzipierten virtuellen Einkaufszentrum, der „Senior Mall“, werden regionale und individuelle Produkte und Dienstleistungen für ältere Menschen angeboten. Dazu gehören z.B. Apothekenprodukte, Waren des täglichen Bedarfs oder Hausmeisterdienste. Die Bestellung der Ware bzw. Dienstleistung erfolgt per Internet, mobile Devices aber auch telefonisch. Die Senior Mall ist aber noch mehr: Sie übernimmt auch die Aufgabe, die für den Leitstand notwendigen Informationen abzufragen, aufzubereiten und dem Leitstand über eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen.

Beide Produkte, Leitstand und Senior Mall, wurden in einer mehrmonatigen Pilotphase Ende 2014/Anfang 2015 im Dortmunder Raum getestet.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Ausgehend von den Ergebnissen der Pilotphase, der verkehrlichen und der betriebswirtschaftlichen Evaluierung und dem daraus folgenden Nachweis der betriebswirtschaftlichen Tragfähigkeit wurden anhand von Betreibermodellvarianten Alternativen für einen späteren Betrieb aufgezeigt.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Kfm. Thomas Bredehorn, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

ANAXCO Solutions GmbH & Co. KG // Eikona AG // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // GS1 Germany GmbH // Münster-Apotheke // Pflegedienst Hübenthal // Rhenus eonova GmbH // Sanitätshaus Tingelhoff

LEITTHEMA	URBANE VERSORGUNG
THEMENGEBIET	NAVIGATIONSLSÜSUNGEN
TECHNOLOGIEN	LOKALISIERUNG
METHODEN	ROUTENPLANUNG // LKW-VORRANGROUTEN
PROJEKTENDE	31.05.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die Wirtschaftsverkehrer navigieren heute zum großen Teil mit Lösungen, die für den Massenmarkt entwickelt wurden. Doch wie lassen sich z.B. branchenspezifische und kundenindividuelle Informationen wie Anfahrtsrestriktionen, veränderte Anlieferungszeitfenster durch Umweltzonen etc. in die Systeme integrieren? Das Forschungsprojekt Urban Business Navigation hat dazu eine Lösung entwickelt.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Anwendungsbereiche für eine professionelle Urban Business Navigation (UBN) liegen bei Lkw ab 7,5 Tonnen aufwärts für Unternehmen und Behörden. Durch das entwickelte Cartridge-System kann die Anwendung in den Bereichen Navigationskarte, Navigationsanwendung sowie im Backend-System inklusive der Datenmanipulation individuell an Branchen sowie an jedes Unternehmen angepasst werden. Die Lösung liefert qualitätsgesicherte Lkw-spezifische Informationen für jede gewünschte Branche:

- Fokussierung auf tatsächliche Nutzeranforderungen für den urbanen Wirtschaftsverkehr (Multidevice-Fähigkeit, Nutzerakzeptanz, Verarbeitung statischer und dynamischer Verkehrsinformationen, Integration kundenspezifischer Unternehmensdaten)
- Berücksichtigung von Lkw-Vorrangrouten und zusätzliche Wegekassen (Back roads) durch einen angepassten Routing-Algorithmus

Fast 90 Prozent aller Lkw-Fahrer besitzen ein Navigationsgerät, doch davon sind mehr als 70 Prozent für die Lkw-Navigation ungeeignet. Die herkömmlichen Navigationsgeräte stoßen im Wirtschaftsverkehr schnell an ihre Grenzen. Zwei Drittel aller Fahrer hatten bereits Probleme, etwa mit Durchfahrtshöhen oder an Gefahrenpunkten. Außerdem ist Lkw-Navigation nicht gleich Lkw-Navigation: Die Anforderungen für den Vierzigtonner sind andere als für den elektromobilen Zwölftonner.

- Integration von Restriktionen wie Breiten-, Höhen- und Gewichtsbeschränkungen, Verarbeitung von Gefahrgutdaten
- Übertragung tagesaktueller Informationen über Sperrungen an die mobilen Einheiten

Über die UBN-Navigationsanwendungen können sich Interessierte ein Bild am Demonstrator machen.

3. ANWENDUNG/AUSBLICK

Die UBN-Navigationsanwendung wird die Akzeptanz von Navigationsgeräten im Wirtschaftsverkehr deutlich steigern. Im Ergebnis wird eine stadtverträgliche Lkw-Navigation bei bester Erreichbarkeit von Industrie und Handel gesichert. Die Lösung wird vom Praxispartner Praxispartner LOGIBALL im Anschluss an das Projekt kommerziell weiterentwickelt und am Markt angeboten. Zudem wird eine Vielzahl der entwickelten Module in Standardnavigationsprodukte integriert. Mittlerweile werden standardmäßig „städtische Vorrangrouten“ im Routingalgorithmus berücksichtigt und so entsprechende Truck-Navigationssysteme sinnvoll erweitert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in dem Forschungsprojekt „GeNaLog – Geräuscharme Logistikdienstleistungen für Innenstädte durch den Einsatz von Elektromobilität“ vertieft. Hier sollen zukünftig Elektro-Lkw nachts auf stadtverträglichen Routen geleitet werden. Durch die Urban Business Navigation wird den Fahrern ein Instrument zur Verfügung gestellt, das ihnen hilft, lärmsensible Bereiche zu erkennen und sich entsprechend den Anforderungen zu verhalten.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Inf. Volker Kraft, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML
Dipl.-Ing. Thomas Sbikowski, LOGIBALL GmbH

Fraunhofer IML // LOGIBALL GmbH

URBAN RETAIL LOGISTICS

LEITTHEMA URBANE VERSORGUNG
THEMENGEBIET GEBÜNDELTE WARENANLIEFERUNG
ANSCHLUSSPROJEKTE FORSCHUNGSPROJEKT GENALOG
PROJEKTENDE 31.03.2014

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Wie wird die Stadt der Zukunft mit Waren versorgt? Wie werden die Menschen zukünftig einkaufen? Ist die Handelsfiliale von morgen eine völlig andere als die von heute? Und wie wirkt sich das auf die anliefernde Logistik in der Stadt aus? Welche neuen Konzepte muss die Handelslogistik einsetzen? Welche Anforderungen ergeben sich an die urbane Handelslogistik der Zukunft? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Akteure des Verbundprojekts Urban Retail Logistics (URL).

2. FORSCHUNGSAGENDA

Im Projekt wurden Konzepte und IT-Lösungen entwickelt, um die Logistik an das veränderte Konsumverhalten und die Bedingungen in urbanen Ballungsräumen anzupassen. Zentrales Ziel war die Weiterentwicklung der Feindistribution, um den Herausforderungen in urbanen Räumen und gleichzeitig den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Kooperation von Wettbewerbern, Bündelung von Warensendungen in die Innenstadt, Einsatz intelligenter Software zur Steuerung, Nutzung der Nacht als Lieferzeit und dazu notwendige Technologiebausteine waren dabei die wesentlichen Schlagworte. Im Fokus stand die Entwicklung eines Urban Hubs vor den Toren der Stadt.

Die Entwicklung eines Urban Hubs als zentraler Bündelungspunkt für die logistische Abwicklung hoch individualisierter Warenströme kann nicht zuletzt einen Beitrag zur Verkehrsoptimierung im innerstädtischen Raum leisten. Damit teilen die Projektpartner die Einschätzung, die auch Projekten zu Citylogistik in den 1990er Jahren zu Grunde lag. Bekanntermaßen scheiterten die meisten Projekte seinerzeit nicht zuletzt an mangelnder Kooperationsbereitschaft und vor allem an der notwendigen Wirtschaftlichkeit.

3. FORSCHUNGSERGEBNISSE

3.1 GRUNDLAGEN

Die im Projekt geleisteten wissenschaftlichen Vorarbeiten bildeten eine wichtige Grundlage zur Ermittlung der Potenziale und Effekte einer gebündelten Warenanlieferung.

- **Potenzialanalyse urbane Bündelung und logistische Leistungsklassen**

Zur Ermittlung höchstmöglicher Potenziale einer kooperativen urbanen Handelslogistik auf der letzten Meile wurde ein Analyse-Werkzeug entwickelt. Die Potenzialanalyse wurde exemplarisch für die Stadt Dortmund erstellt, sie ist aber durch entsprechende Dateneingabe für jede andere Stadt adaptierbar. Die Ergebnisse der Analyse zeigten für den Citybereich der Stadt Dortmund eine mögliche Reduktion der Lkw-Einfahrten von bis zu 30 Prozent.

3.2 LÖSUNGEN

Im Rahmen der Entwicklung alternativer Konzepte für die Feindistribution im urbanen Raum liegen folgende Ergebnisse zum Aufbau eines Urban Hubs bzw. zur urbanen Versorgung vor.

3.2.1 PHYSISCHE EBENE: LOGISTIKKONZEPTE FÜR EINEN URBAN HUB

- **Konzept für einen Urban Hub**

Die Besonderheit des Urban Hub liegt in seiner kooperativen Nutzung: Unternehmens- und sortimentsübergreifend werden Warenströme gebündelt und verschiedenste Anlieferpunkte in der Stadt gemeinsam beliefert. Für einen solchen Urban Hub wurden unter anderem ein vollständiger Referenzprozess und eine Leistungsspezifikation für einen neutralen Dienstleister erstellt sowie Ablaufvarianten für Betreibermodelle und Vertragskonzepte entwickelt, die den wettbewerbsrechtlichen Anforderungen entsprechen. Mit einer zusätzlichen Business Case Analyse ist die Wirtschaftlichkeit eines Urban Hub erstmals wissenschaftlich fundiert aufgezeigt worden. Ein Augenmerk lag auch auf dem Ressourcenverbrauch des Hubs. Dazu wurden Energie-Bausteine geprüft, die eine Ressourceneinsparung von 25 Prozent ermöglichen (u.a. Photovoltaik, Farbstoffsolarmodule, Intelligente Sonnenschutzverglasung). Eine wesentliche Grundlage für das Funktionieren des Hubs ist das Urban Information System (UIS, s. 3.2.2.).

- **Konzept zur intelligenten Filialbelieferung**

Im Verbundprojekt wurde ein Prototyp für eine so genannte Mobile Wareneingangszelle entwickelt und getestet. Damit können Restriktionen der Innenstadtbelieferung umgangen sowie Markt- und Anlieferprozesse entkoppelt werden. Die Prototypenentwicklung der Mobilien Wareneingangszelle wird aktuell vom Projektpartner REWE verfolgt.

- **Konzept für eine geräuscharme Nachtanlieferung**

Die im Projekt betrachteten Ansätze der Nachtanlieferung bieten große Vorteile zur Entzerrung der Verkehrssituation in Innenstädten und urbanen Gebieten. Das erarbeitete Konzept kann im Rahmen eines Piloten umgesetzt werden, idealerweise durch Kommunen.

3.2.2 INFORMATISCHE EBENE: DAS URBAN INFORMATION SYSTEM (UIS)

- **Zielarchitektur/Konzept für das UIS**

Mit dem UIS liegt ein wesentlicher Baustein und damit auch ein Standard für den Aufbau von Urban Hubs vor, der sich als Blaupause für unterschiedlichste Teilnehmer und vielfältige Bedarfe nutzen lässt. Das UIS bildet die Plattform für die Kooperation unterschiedlicher Handelsunternehmen zur Bündelung der Warenströme der urbanen Versorgung. Zum einen unterstützt es den Urban Hub bei der Durchführung seiner Prozesse, zum anderen dient es als Kommunikationsplattform für die Partner. Das UIS ist als Hybrid-Cloud-Anwendung konzipiert. Auf der CeBIT 2012 hat es den Telematics' Pitch des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. BITKOM gewonnen.

Die Einführung und Umsetzung eines Urban Hubs wird aktuell von ökologischen und hieraus resultierenden politischen Rahmenbedingungen begünstigt.

4. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Das Projekt URL hat eine breite europäische Diskussion zur sicheren Versorgung urbaner Räume angestoßen. Das im Forschungsprojekt entwickelte Konzept für den realen Urban Hub dient nun als Grundlage für neue weiterführende Projekte am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML. Die Forschungsergebnisse zum Thema geräuscharme Nachtlogistik werden im Forschungsprojekt GeNaLog im Rahmen der Förderung von „Dienstleistungsinnovationen mit Elektromobilität“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung verfeinert und vertieft.

5. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Betriebsw. Christiane Auffermann MBA, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Capgemini Deutschland Holding GmbH // DOEGO Fruchthandel und Import eG // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // GS1 Germany GmbH // Landgard Blumen und Pflanzen GmbH // Lekkerland GmbH & Co. KG // Metro AG // REWE-Zentralfinanz eG

LEITTHEMA GÜTERVERKEHRSMANAGEMENT
THEMENGEBIET TRANSPORT- UND ROUTENPLANUNG
TECHNOLOGIEN TRACKING & TRACING
PROJEKTENDE 31.05.2015

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Bestehende Transportkonzepte im Güterbahnverkehr stehen auf dem Prüfstand. Für die Umsetzung des Konzeptes dynamisch gerouteter bahngebundener Güterverkehre beschäftigten sich die Forscher mit entscheidungsunterstützenden Instrumenten. Die Hauptaufgabe lag in der Entwicklung einer entsprechenden Software.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Software Decision-Support-System (DSS) dient zur Gestaltung komplexer Transportprozesse auf der Basis einer detailliert festgelegten Infrastruktur. Das Planungsinstrument unterstützt Anwender bei der Planung und Abwicklung von Transportprozessen. Der Planungsprozess läuft in zwei Schritten ab: Der Grobplanung im TransportDesigner und der Feinplanung im TransportManager. Ein modularer Softwareaufbau ermöglicht dem Anwender verschiedene Sichten auf die Transportaufgaben. Die Forscher entwickelten die Konzeption für den TransportDesigner mit den Funktionen Routing, Scheduling, Tracking & Tracing und Revenue Management. Das Modul übernimmt im Rahmen der Feinplanung die Auftragsdaten aus der Grobplanung und greift auf verschiedene Basisdaten zurück, die auch für die Grobplanung verwendet werden. Die durch den Konsortialpartner KHS angebotenen Transportszenarien wurden im Modul Routing und im Modul Revenue Management für einen Test verwendet.

Mithilfe des Decision-Support-System DSS können vor allem konkrete Entscheidungen getroffen werden, über welche Streckenabschnitte und mit welchem Verkehrsträger das Routing im schienegebundenen Güterverkehr erfolgen soll. Die Berechnungen führen zu einer schnellen Abschätzung der Transportrouten, des Transportmixes und der Transportkosten und ermöglichen Alternativberechnungen. Darüber hinaus kann der zeitliche Ablauf der Transportfolge visualisiert werden.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Es wurden die ausgearbeiteten Konzepte zusammen mit Praxispartnern auf ihre Anwendungsmöglichkeiten und Implementierbarkeit getestet und angepasst. Dieser Schritt war notwendig, damit die Software zum Projektende als Demonstrator zur Verfügung steht. Potenzielle Kunden können u.a. aus der Projekt- und Transportlogistik stammen. Jedoch sind weitere Einsatzszenarien möglich. So hat die Einbringung eines Anwendungsbeispiels aus der Entsorgungsbranche neue Perspektiven eröffnet. Auch bei der Versorgungslogistik gibt es vergleichbare Anforderungen. So könnte mithilfe des Instrumentariums der Transportablauf, beispielsweise für Müllverbrennungsanlagen oder Kraftwerke, detailliert geplant und analysiert werden.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Prof. Dr. Bernd Noche, Jia Hu, Aimen Remida, Cehize Karagece, Universität Duisburg-Essen

KHS GmbH // NIAG // relamedia GmbH // SDZ GmbH // Universität Duisburg-Essen // w3logistics AG // zuBIT GmbH

EFFIZIENZ IN LOGISTISCHEN ANLAGEN

LEITTHEMA GÜTERVERKEHRSMANAGEMENT
THEMENGEBIET LOGISTISCHE ANLAGEN
PROJEKTENDE 31.05.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Logistische Anlagen (hierzu zählen z.B. Umschlaganlagen, Distributionszentren oder Produktionsstandorte) stellen in den übergeordneten Transportnetzen bzw. -ketten wesentliche Größen dar, welche die Leistung, Qualität, Kosten und CO₂-Emissionen des gesamtlogistischen Systems in erheblichen Maße beeinflussen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Betreiber logistischer Anlagen bzw. der übergeordneten Strukturen zu steigern, gilt es die Effizienz der betrachteten Anlagen (d. h. Menge, Geschwindigkeit und Qualität bei gleichem oder geringerem Ressourceneinsatz) zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund hat sich das Verbundprojekt ELA (Effizienz in logistischen Anlagen) die nachfolgenden Ziele gesetzt:

- bestehende Informationslücken in logistischen Anlagen in Bezug auf Sendungen und deren Eigenschaften (z.B. Volumen, Form, Anforderungen an das Handling) zu schließen,
- die Übersicht der vorhandenen Ressourcen und deren aktuellen Status (z.B. Füllgrad von Flächen) in den logistischen Knoten zu verbessern und
- durch den Einsatz und die Nutzung von integrierter methodischer Intelligenz und automatisierten Entscheidungsmechanismen Experten bei der Steuerung von logistischen Anlagen zu unterstützen.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

- **Effizienzsteigerung von Sortieranlagen unter Berücksichtigung von Sendungseigenschaften**
Steuerung von Sortiersystemen auf Basis einer automatischen Volldatenerfassung von Sendungen (Barcode, Volumen, Gewicht oder Bildinformationen) sowie die effiziente Planung von Ressourcenbedarfen mithilfe einer Simulationsumgebung.

- **Zukunft Schienengüterverkehr – Ein benutzergeführtes Planungsinstrument zur Bündelung von Produktarten unter Nutzung dezentraler Übergabepunkte**
Entwicklung von mathematischen Optimierungsmodellen und Algorithmen für den Einzelwagenverkehr. Damit werden vorhandene Planungssysteme flexibler, um den wachsenden Anforderungen des Schienengüterverkehrs gerecht zu werden und um einen wirtschaftlichen Betrieb in Konkurrenz zum Verkehrsträger Straße zu ermöglichen.
- **Ein benutzergeführtes Planungsinstrument zur Steuerung von Ressourcen auf großen Werksgeländen/ Entwicklung des „ESM - EcoSiteManager“**
Entwicklung evolutionärer Algorithmen zur Transportoptimierung und zur optimierten Ressourcenverwaltung auf großen Werksgeländen. Konzeption eines umfassenden Frameworks zur modularen Integration weiterer Bausteine.
- **Optimale Ressourcensteuerung in Multiuser-Distributionszentren**
Entwicklung von mathematischen Optimierungsmodellen und Verfahren zur operativen Ressourcensteuerung für heterogene Strukturen und komplexe Kundenanforderungen in Multiuser-Distributionsanlagen. Entwicklung eines prototypischen Tools zur Vertriebsunterstützung bei der Auswahl geeigneter Produkte zur Integration in Multiuser-Distributionszentren unter Berücksichtigung verfügbarer Ressourcen.
- **Intelligente Zulaufsteuerung und Flächennutzung in der Kontraktlogistik**
Entwicklung eines Simulationsmodells zur Nachbildung des Material- und Informationsflusses einer Retail Logistikanlage mit dem Ziel einer optimalen Flächenbelegung. Entwicklung mathematischer Modelle und Verfahren zur effizienten Transportbündelung von verschiedenen Produkten für eine höhere Auslastung sowie die Einsparung von Transporten bei gleichzeitiger Steigerung der Flexibilität und Planbarkeit der Zuläufe.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Projektpartner setzen die erarbeiteten Bausteine bereits in Form von prototypischen Tools ein. Im Rahmen der Industrialisierungsphase wurden Kommerzialisierungsmöglichkeiten der im Projekt erzielten Ergebnisse geprüft. Die entwickelten Lösungen können durch Anpassungen auf weitere logistische Anlagen, wie z.B. Werksgelände beliebiger Branchen, Distributions- und Umschlagsanlagen sowie Anlagen zum Verkehrsträgerwechsel, angewendet werden.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Technische Universität Dortmund, Institut für Transportlogistik

DB Mobility Logistics AG // ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH // Kühne + Nagel (AG & Co.) KG // Logwin Solutions Deutschland GmbH // AMETRAS nobab GmbH // Technische Universität Dortmund, Institut für Transportlogistik

KUEHNE+NAGEL

MINIMALINVASIVE BAUMASSNAHMEN

LEITTHEMA GÜTERVERKEHRSMANAGEMENT
THEMENGEBIET BAUSTELLENOPTIMIERUNG
PROJEKTENDE 30.06.2012

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Innerstädtische Baumaßnahmen und Maßnahmen im Bestand werden in den nächsten Jahren zunehmen. Wie man die Baumaßnahmen ökologisch und ökonomisch besser in die Umwelt bzw. das Umfeld integrieren kann, hat das Verbundvorhaben Minimalinvasive Baumaßnahmen (MiB) erforscht.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Das Konzept der Forscher verbessert den Bauablauf jeder Baumaßnahme durch die Optimierung logistischer Prozesse. Als Grundlage aller baurelevanten Logistikprozesse wurde eine serviceorientierte Softwareplattform entwickelt, die die Datensammlung und Kommunikationsbasis für die Anwendungsbausteine bereitstellt.

- **Software: Lageroptimierungsapplikation (LOA)**
Dieses spezifische Planungs- und Verwaltungsprogramm bietet eine strukturierte Definition von Lagerorten in einem Baufeld sowie deren Verwaltung. Über verschiedene Sensoren kann dabei abgefragt werden, ob die Lagerplätze belegt oder frei sind. So kann Lagerfläche ökonomisch sinnvoll ausgelegt werden.
- **Prototyp (Hardware/Software) eines MiB-Terminals für mehr Transparenz auf Baustellen**
Das MiB-Terminal für die Baustelle besteht aus einem Touchscreen-Monitor und einem Rechner, der an das Baustellenetzwerk oder via UMTS mit der MiB-Plattform verbunden ist. Die Plattform vereint Software wie die Lageroptimierungsapplikation (LOA), das Dokumentenmanagementsystem der Baustelle oder die Materialbestellung. Zu einer solchen Materialbestellung werden parallel Ressourcen (Zufahrt, Lagerfläche, Kranzeit etc.) gebucht, sodass Warte- oder Suchzeiten bei der Anlieferung reduziert werden.

Durch den Einsatz des MiB-Kanban-Containers hat sich der Umsatz des Lieferanten verdreifacht. Die Anzahl der Einzellieferungen ist massiv gesunken, die Lagerflächen auf dem Baufeld konnten signifikant reduziert werden.

- MiB Kanban-Container

Kleinteile werden in ein kanban-gesteuertes Konsignationslager geliefert, einen 3 x 6 Meter großen Baustellencontainer, der bauphasenspezifisch durch die Lieferanten vorgefüllt ist. Zeitgleich mit der Entnahme der Lagerwaren wird die Nachbestellung ausgelöst. Der Versand erfolgt als Beiladung zur nächsten Lieferung, sodass ein Einzeltransport eingespart wird und die Baustellenbelieferung ökologisch optimiert wird. Eine persönliche Übergabe der gelieferten Ware an den Besteller ist unnötig. Dies beschleunigt Logistikprozesse und steigert die Arbeitsauslastung des jeweiligen Mitarbeiters auf der Baustelle. Diese Anlieferungsstation wurde durch einen der Projektpartner zur Verfügung gestellt und im Projektverlauf in das ganzheitliche System eingegliedert.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die MiB-Plattform sowie die Lageroptimierungsanwendung (LOA) stehen potenziellen Interessenten als Prototyp zur Verfügung. Sie können nach baustellenspezifischer Anpassung genutzt werden. LOA wurde bereits an kleineren Baumaßnahmen in der Praxis getestet und kann auch für größere Bauvorhaben hochskaliert werden. Der Projektpartner Sonepar betreibt die Kommerzialisierung des Kanban-Containers und plant diesen in sein Angebotsportfolio aufzunehmen. Gleiches gilt für das Terminal. Nutzer der Entwicklungen sind neben den Konsortialpartnern insbesondere Bauherren, Baufirmen, Materiallieferanten und Baustoffhändler.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Ing. Joseph W. Dörmann, Dr.-Ing. Marc Schneider, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // GEOsat GmbH // Gradwohl Konzept // Reichel Projektmanagementgesellschaft mbH // Sonepar Deutschland Region West GmbH Engineering GmbH

Gradwohl Konzept

MULTIMODAL PROMOTION

LEITTHEMA GÜTERVERKEHRSMANAGEMENT
THEMENGEBIET MULTIMODALE VERKEHRE
PROJEKTENDE 31.05.2013
VERWERTUNG BETRIEB DER ONLINE-PLATTFORM IM DUISBURGER HAFEN

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die Verkehrsinfrastruktur stößt schon heute an ihre Grenzen, doch das Transportvolumen auf der Straße wird in Zukunft noch weiter zunehmen. Freie Kapazitäten für den Güterverkehr sind hauptsächlich auf der Schiene und vor allem auf den Wasserstraßen verfügbar. Wie kann die effektive Zusammenarbeit der Verkehrsträger gestärkt, wie können mehr neue Verbindungen geschaffen werden? Wie lassen sich die Komplexität und der erforderliche Zeitaufwand bei der Planung von Transporten im Kombinierten Verkehr reduzieren? Das sind Fragen, denen sich die Akteure des Verbundvorhabens Multimodal Promotion gestellt haben.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Forscher haben eine Software entwickelt, mit der Logistikunternehmen multimodale Transportketten einfach gestalten können – im direkten Kosten- und Umweltvergleich zum reinen Lkw-Transport.

■ Software zum Aufbau multimodaler Door-to-Door(D2D)-Transportketten

Das cloudfähige Multimodal Promotion-Tool ermöglicht die Darstellung von Transportalternativen zum Lkw und macht die Planung Kombiniertes Verkehres einfach und transparent. Dafür wurden spezielle Algorithmen zum Fahrplancheck und zur Fahrpläneubildung entwickelt. Die Gestaltung eines direkten D2D-Routings anhand bestehender Fahrpläne ermöglicht die Suche nach passenden Relationen. Die Transportketten können unter Berücksichtigung von Zeit, Kosten und CO₂-Ausstoß zusammengestellt werden. Die Analyse größerer Verkehrsströme ermöglicht die Darstellung weiterer Bündelungspotenziale.

Das Potenzial des Kombinierten Verkehrs ist groß: Durch eine Verlagerung der Transporte kann beispielsweise das Segment der Binnenschifffahrt um bis zu fünf Prozent wachsen. Allein für die Verbindungen von Duisburg zu den Häfen Rotterdam und Antwerpen entspräche dies rund 40.000 Standardcontainern und 16 Millionen Lkw-Kilometern pro Jahr.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Funktionen und Möglichkeiten des Door-to-Door-Routings werden durch den Demonstrator auf www.multimodalpromotion.de dargestellt. Als neutrale Plattform erleichtert das Tool Unternehmen den Zugang zum Kombinierten Verkehr und stellt die Möglichkeiten zur Verlagerung dar. Die Konsortialpartner implementieren das Tool derzeit auf der Homepage des Duisburger Hafens. So können die Unternehmen der Region die Plattform kostenfrei nutzen. Die Kommerzialisierung der Plattform wird angestrebt. Logistik-Unternehmen können das Tool auch zum Transportnetzwerkmanagement, Standortbetreiber zum Standortmarketing nutzen.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Logist. Achim Klukas, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML
Dortmunder Hafen AG // Duisburger Hafen AG // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // Verkehrslogistik Consulting und Engineering GmbH

Dortmund Hafen

duisport
excellence in logistics

 Fraunhofer
IML

VCE Verkehrslogistik
Consulting & Engineering GmbH

ORGANISATORISCHE INNOVATIONEN MIT GOOD GOVERNANCE IN LOGISTIK-NETZWERKEN

LEITTHEMA

GÜTERVERKEHRSMANAGEMENT

THEMENGEBIET

MANAGEMENT UND ORGANISATION INTERNATIONALER LOGISTIKKETTEN

TECHNOLOGIEN

CASE-BASED REASONING // ONTOLOGIEN // SIMULATION

ANSCHLUSSPROJEKT

E-ROUTE

PROJEKTENDE

30.04.2014

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die Logistik hat in den vergangenen Jahren ein steigendes Bewusstsein dafür entwickelt, der Verträglichkeit von Logistikdienstleistungen mit den Erfordernissen einer nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung („Sustainability“) gerecht zu werden. Die Forscher des Verbundprojekts Organisatorische Innovationen mit Good Governance in Logistik-Netzwerken (OrGoLo) haben mit der Good-Governance-Perspektive verschiedene Bausteine zur effektiven, effizienten und verantwortungsbewussten Gestaltung internationaler Lieferketten entwickelt.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

2.1 COMPUTERGESTÜTZTE ASSISTENZ-WERKZEUGE FÜR DAS MANAGEMENT INTERNATIONALER LOGISTIK-PROJEKTE

- Software: Case-based-Reasoning (CBR)-Tool

Das CBR-Tool ermöglicht die computergestützte Wiederverwendung von Erfahrungswissen über internationale Logistik-Projekte. Ein Praxispartner plant bereits, das CBR-Tool und die zugrunde liegenden Wissensmanagement-Techniken in anderen Domänen (z.B. Evakuierungs- und Sicherheitsmanagement, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz) sowie in speziellen Dienstleistungen (z.B. Erstellung von Wissensbasen mit einschlägigen „Cases“, Beratung und Schulung von Tool-Anwendern) zu vermarkten.

ORGANISATORISCHE INNOVATIONEN MIT GOOD GOVERNANCE IN LOGISTIK-NETZWERKEN

- **Software: Lieferketten-Konfigurator**

Der Lieferketten-Konfigurator unterstützt die Gestaltung und Organisation von globalen Lieferketten. Basierend auf hinterlegten Stammdaten werden optimale Wege ermittelt, um wahlweise Kosten, Transportzeiten oder CO₂-Emissionen zu reduzieren. Per Mausklick wird die geplante Route an die Tracking- und Tracing-Software übermittelt.

Dem Spediteur werden viele technische Möglichkeiten geboten, Statusmeldungen entlang der Route zu geben, um immer aktuell über den Sendungsfortschritt informieren zu können. Die Dokumentenbeispiel-Datenbank ermöglicht einen schnellen Zugang zu Informationen zur Einhaltung geltender Vorschriften. Über das DIALOGistik-Portal (s.u.) lässt sich ein Link zum Lieferketten-Konfigurator wie auch zum CBR-Tool aufrufen.

2.2 INNOVATIVE ORGANISATORISCHE KONZEPTE ZUR ZUSAMMENARBEIT VON AKTEUREN IN INTERNATIONALEN LOGISTIK-PROJEKTEN

- **DIALOGistik Duisburg**

Über die Service- und Beratungsstelle DIALOGistik Duisburg e.V., die unter anderem vom Verbundprojekt OrGoLo gegründet wurde, werden Projektergebnisse an Unternehmen weitergegeben und durch Anregungen aus der betrieblichen Praxis weiterentwickelt.

- **DIALOGistik Portal**

Das DIALOGistik-Portal (<http://dialogistik-portal.de>) bietet ein Konzept zur Verknüpfung einer innovativen Kollaborationsplattform für eine Vielzahl von Akteuren einer Lieferkette. Hier werden u.a. Informationen zum Zollwesen, zu Verpackungsrichtlinien, Länderspezifika und Transportdokumenten bereitgestellt. Einen Zugang haben zurzeit exklusiv die Mitglieder des DIALOGistik e.V.

ORGANISATORISCHE INNOVATIONEN MIT GOOD GOVERNANCE IN LOGISTIK-NETZWERKEN

3. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Kff. Alexandra Becker (Projektmanagerin), Univ.-Prof. Dr. Stephan Zelewski, Universität Duisburg-Essen

admoVa Consulting GmbH // DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V. // Duisburger Hafen AG // relamedia GmbH // SimulationsDienstleistungsZentrum SDZ GmbH // TER HELL PLASTIC GmbH // TraffGo HT GmbH // Universität Duisburg-Essen // w3logistics AG // zubIT - zühlke & bieker GmbH

SAFE NETWORKS FOR LOGISTICS

LEITTHEMA GÜTERVERKEHRSMANAGEMENT
THEMENGEBIET MULTIMODALE LOGISTIK
TECHNOLOGIEN MULTI-AGENTEN-SYSTEM
PROJEKTENDE 31.05.2015

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die ansteigende Komplexität und die zunehmende Dynamik in der Transportkette der Stahlindustrie erfordern neue Steuerungs- und Logistikstrategien. Die heute meist sehr statisch aufgebauten Beschaffungs- und Distributionsnetze können diesen Veränderungen in ihren engen Grenzen nur sehr bedingt entgegenreten. Wie können und sollen die Unternehmen nun mit dem Eintritt von kurzfristigen Störungen wie dem Ausfall von Lieferanten, Umwelteinflüssen oder Staus umgehen? Im Forschungsprojekt Safe Networks for Logistics wurden Grundlagen und Lösungen zur überbetrieblichen bzw. unternehmensübergreifenden Erhöhung der Transportsicherheit am Beispiel der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen entwickelt.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

2.1. GRUNDLAGEN

- Vorgehensweise (Leitfaden) zur Analyse von Lieferketten und deren Verbesserung
- Einsatz eines Multi-Agenten-Systems zur kollektiven Problemlösung

Hintergrund: Multi-Agenten-Systeme sind für die überbetriebliche Planung von Supply Chains besser geeignet als die heutigen in der Praxis genutzten Advanced Planning and Scheduling/Advanced Planning Systems (APS).

Die Lösungen im Projekt gewährleisten eine optimale und transparente Prozesskette. Die beteiligten Unternehmen profitieren

- von einer Erhöhung der Belieferungssicherheit der Beteiligten,
- der Reduzierung der Bestände in der gesamten Transportkette,
- der Transparenzerhöhung in der Transportkette,
- der Optimierung der Ressourcenauslastung (Transport und Produktion) sowie
- der Senkung der Prozesskosten und der Erhöhung des Kundenservicegrades.

2.2. LÖSUNGEN

- **Webbasierte Informationsplattform zum Austausch konkreter Bedarfe zwischen den Beteiligten entlang der Supply Chain**

Ein erweiterter, bedarfsgerichteter Informationsaustausch zwischen den Beteiligten ermöglicht eine bessere Bedarfsvorschau und verringert Planungsrisiken. Multi-Agenten-Systeme und Informationsplattformen können Bausteine zur Unterstützung dieses Ansatzes sein.

- **Supply Chain Event-Management-System (SCEM) zur Verfolgung von Aufträgen auf Positionsebene durch die Transportkette**

Die Software verbindet die Modellierung von Dokumenten, Prozessen und Ereignissen mit der Steuerung und Überwachung der Prozessketten. Die Modelle werden Grundlage der Implementierung – es entsteht kein Bruch mehr zwischen Modell und Informationssystem. Eine aktive Überwachung und Umgestaltung der Supply Chain wird ermöglicht und damit eine erhöhte Stabilität erreicht. Die Lösung wird an verschiedenen Pilotanwendungsfällen erprobt.

- **Transportlogistische Standortplanung von Stahl-Service-Centern**

Die Lösung bietet eine Planungsmethodik und -tools für SSC-Standorte mit Komponenten zur Angebots-Nachfrage-Analyse, Bedarfs- und Standortfaktorenanalyse, Lokalisierung, Dimensionierung und Ausgestaltung (Dienstleistungsspektrum, Anarbeitungen). Dieser Baustein wird Unternehmen aus der Stahlbranche (national /international) als Beratungsleistung angeboten.

3. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Ing. Volker Kraft, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Bilstein Gruppe // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // Haeger & Schmidt International // Panopa // Rhenus Logistics // Salzgitter Flachstahl // Vallourec Deutschland GmbH // VCE Verkehrslogistik Consulting & Engineering GmbH

INTEGRATED AIR CARGO HUB

LEITTHEMA GÜTERVERKEHRSMANAGEMENT
THEMENGEBIET LUFTFRACHT
PROJEKTENDE 31.08.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Internationale Großflughäfen verbinden Produktionsstandorte und Verbrauchermärkte weltweit miteinander und spielen in den globalen Transportketten eine entscheidende Rolle. Doch wie kann die Effizienz in der Luftfrachttransportkette verbessert werden? Die Entwicklungen aus dem Verbundprojekt Integrated Air Cargo Hub (IACH) befähigen die Partner durch abgestimmte Prozesse, Kommunikation und Datenaustausch sowie die gemeinsame Nutzung von Services und Infrastruktur nun zu mehr Ressourceneffizienz. Dabei bleibt eine zweckmäßige Arbeitsteilung erhalten, ein fairer Wettbewerb wird sichergestellt.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Strategien, Modelle und Konzepte zur Effizienzsteigerung sind exemplarisch für das Frachtzentrum eines großen Luftfracht-Hub-Flughafen entwickelt worden:

- **Bewertungsmodell für Logistik-Standorte (Software)**
Das simulationsgestützte Bewertungsmodell eignet sich für auf die verschiedenen Standortpartner bezogene Analysen, z.B. zu Lkw-Wartezeiten, Rampenauslastungen und Standort-Services.
- **Portal bzw. Apps für die Lkw-Zulaufsteuerung (Software)**
Das Portal und die Apps ermöglichen den zentralen bzw. mobilen Zugang zu bestehenden und zukünftigen Systemen für die dynamische Steuerung unternehmensübergreifender Transportprozesse, z.B. zur Rampensteuerung, Slot-Vergabe, Zuweisung und Abruf von Lkw-Parkplätzen.

Auf Großflughäfen werden die land- und luftgebundenen Transportnetze für Passagiere und Luftfracht logistisch miteinander verknüpft. In der höchst arbeitsteiligen Luftfrachttransportkette gibt es jedoch eine Vielzahl beteiligter Unternehmen, die ihre Prozesse immer noch unabhängig voneinander planen und durchführen. Fehlende Abstimmung individueller Prozesse untereinander, Kommunikationsdefizite und ungenutzte Informationen führen dazu, dass die stetig wachsenden Luftfrachtlogistikstandorte in der Komplexität und Ineffizienz zunehmen. In den vergangenen 20 Jahren hat sich beispielsweise die durchschnittliche Transportdauer von Luftfrachtsendungen kaum verbessert.

- Betriebskonzept für die LogistikstandortCommunity

Das Betriebskonzept beinhaltet Benutzungsregeln und Prozessstandards als Grundlage für die effiziente und störungsfreie Benutzung eines gemeinsamen Umschlagstandortes.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Forschungsergebnisse werden in einem ersten Schritt in der CargoCommunity am Flughafen Frankfurt/Main umgesetzt, dem führenden Air Cargo Hub in Europa. Im Anschluss daran wird die Implementierung und Validierung der ersten praktischen Umsetzung im Rahmen einer noch im Aufbau befindlichen CargoCityCommunity-Organisation angestrebt. Nachfolgend sind nach diesem Muster weitere Anwendungen zu erwarten. Das Portal bzw. die Apps sind als Muster sowie Demonstrator für die Machbarkeit und Handhabbarkeit sowohl an den Kreis der Nutzer (CargoCityCommunity) als auch an den Kreis potenzieller Produkt- und Serviceprovider für Aircargo-IT adressiert. Ziel ist es, das Produkt nach Erreichen der notwendigen Akzeptanz- und Standardisierungslevels als offenen Standard bei verschiedenen Anbietern zu platzieren.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dr.-Ing. Heinrich Frye, Dr.-Ing. Harald Sieke, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

aviainform GmbH // Fraport AG // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML //
Schenker Deutschland AG // Siemens AG Division Mobility

LEITTHEMA	UMWELT IM FOKUS
THEMENGEBIET	GRÜNE LOGISTIK
TECHNOLOGIEN	RESSOURCENEFFIZIENTE LOGISTIKSTANDORTE // SEAL LOGISTIKIMMOBILIE // ALTERNATIVE DISTRIBUTIONSMETHODEN // GPS ORTUNGSSYSTEM // BAUKASTEN-TOOL ECOHUB
METHODEN	CO ₂ -TRACKER // CO ₂ -RECHNER DER LUFTFRACHT // VERMESSUNG SCHIENE // ENERGIEANALYSEN AN LOGISTIKSTANDORTEN // ÖKOLOGISCHE BEWERTUNGSMETHODE // ZERTIFIZIERUNG
PROJEKTENDE	31.03.2015

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Die Projektpartner haben untersucht, wie logistische Prozesse und Systeme verursachungsgerecht ökologisch bewertet werden können. Mit den Forschungsergebnissen werden Logistikdienstleister in die Lage versetzt, Ansatzpunkte und Potenziale für ökoeffizientere Logistikdienstleistungen zu identifizieren und zu quantifizieren. Dabei stehen die Praxistauglichkeit der entwickelten Methode und die Bereitstellung erforderlicher Kennzahlen und Daten im Vordergrund. Ein Zertifizierungssystem für grüne Logistikdienstleister wurde konzipiert. Zudem wurden alternative Gestaltungsmöglichkeiten für eine „grünere“ Logistik anhand von Fallstudien untersucht und im realen Betrieb getestet. Im Ergebnis stehen Empfehlungen für Maßnahmen zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz in den Bereichen Transport, Logistikimmobilie und Intralogistik zur Verfügung.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

2.1 SIEGEL FÜR DIE GRÜNE LOGISTIK

Die Projektpartner haben eine Methodik zur Bewertung der ökologischen Wirkung von Logistikdienstleistungen entwickelt. Die Methode wurde in einen Software-Demonstrator für die ökologische Bewertung überführt, so dass nun die Analyse und Interpretation von Massendaten komplexer Logistiknetze möglich ist. In ausgewählten Fallstudien wurden die entwickelten alternativen Konzepte ökologisch bewertet und Potenziale quantifiziert. Parallel hierzu wurde die Methode in einer Stakeholder-Gruppe aus u.a. Verladern, Techniklieferanten und Betreibern von logistischer Infrastruktur diskutiert und Erfahrungen der Akteure in das Konzept integriert. Damit konnten die Ergebnisse validiert, die Daten-

Das Forschungsprojekt Green Logistics hat sich als Treiber für eine grüne Logistik positioniert und findet national und international entsprechend Gehör. Im Projekt wird ein praxisnaher Leitfaden für die ökologische Bewertung von logistischen Systemen entwickelt. Dieser wird über das Konsortium hinaus mit internationalen Partnern und parallelen Initiativen, wie beispielsweise Green Freight Europe (GFE), diskutiert.

basis verbreitert und Akzeptanz für die Methodik geschaffen werden, die in einem abgestimmten Zertifizierungssystem mündet. Im direkten Anschluss erfolgt derzeit die Abstimmung mit anderen Initiativen rund um die ökologische Bewertung von Logistik auf internationaler Ebene.

Inzwischen verweist das International Workshop Agreement (IWA) 16 zur Messung und Reduktion von Treibhausgas-Emissionen im Güterverkehr im Bereich der Logistikstandorte auf Forschungsergebnisse aus dem Verbundprojekt Green Logistics des EffizienzClusters. IWAs sind ein Instrument der Internationalen Organisation für Normierung, kurz ISO, aus denen sich durch eine weitere Bearbeitung Standards oder Normen entwickeln können.

2.2 ÖKOEFFIZIENZ IM PRAXISTEST

Im Rahmen von Fallstudien und Praxistests haben die Industriepartner ökoeffiziente Lösungen von der Last Mile Logistik über die Mittel- und Langstrecke bis hin zur ressourceneffizienten Logistikimmobilie entwickelt. In jedem der Projekte haben die beteiligten Partner wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung von Prozessen, zur Reduzierung von Kosten und/oder zur Schonung von Ressourcen gewonnen, die sie in der Praxis weiter umsetzen und die ihnen erhebliche Wettbewerbsvorteile bieten. Die Verwertung der erzielten Erkenntnisse wurde – sofern möglich – schon während der Projektlaufzeit initiiert oder sogar realisiert.

■ Fallstudie ecoBox – ökoeffizientes Behältermanagement

Die Deutsche Post hat über 14.500 Wechselbrücken mit Echtzeitortungssystemen ausgestattet. Das Wissen, wo sich welche Wechselbrücken befinden, ermöglicht eine gezielte und effiziente Disposition im gesamten Netz. Der Praxistest hat bewiesen: Bereits wenige Monate nach der Einführung konnten unnötige Leer- und Repositionierungskilometer sowie damit verbundene Treibstoffverbräuche und Emissionen vermieden werden. Trotz Steigerung des gesamten Sendungsaufkommens konnte – relativ gesehen – der Bestand an Wechselbrücken reduziert und weitere Ressourcen eingespart werden.

■ Fallstudie ecoModal A – CO₂-Vermessung des Intermodal-Netzes

Auf der Relation Ruhrgebiet-München/Norditalien erhob die Deutsche Bahn dezidierte Verbrauchsdaten für den Schienentransport, d.h. Daten zur E-Traktion, Rangieren, Leeranteile, Umschlag etc. Nun können bislang vernachlässigten Prozessen des kombinierten Verkehrs Kennzahlen (z.B. kWh pro TEU oder tkm) zugeordnet und die CO₂-Effizienz des reinen Lkw-Transportes und des kombinierten Verkehrs gegenübergestellt werden.

■ Fallstudie ecoTrack – Schadstoffemissionstracking von Transporten

Beim Stückgutspediteur Schmidt-Gevelsberg fand erstmals eine verursachungsgerechte Bestimmung von CO₂-Emissionen statt. In einer ersten Erprobungsphase sind vier Lkw mit On-Bord-Units ausgestattet worden, die für jeden Teilabschnitt den Treibstoffverbrauch gemessen und protokolliert haben. Daraus konnten die Emissionen für jede Sendung ermittelt werden. Allein die Ausstattung der Lkw mit den On-Bord-Units und die damit einhergehende aktuelle Bereitstellung von Fahrerinformationen ermöglichten der Spedition, den Treibstoffverbrauch durch eine ökologische Fahrweise um 7 Prozent zu senken.

■ Fallstudie ecoPlan – ökoeffiziente Tourenplanung

Der KEP-Dienstleister UPS hat im Rahmen der Fallstudie alternative Distributionssysteme wie beispielsweise E-unterstützte Lastenfahrräder und E-Zustellfahrzeuge in innerstädtischen Modellregionen getestet. Mit den durchgeführten Tests und der parallelen dezidierten Analyse von Sendungsdaten und Energiebedarfen konnte der Ressourcenverbrauch reduziert werden. Die begleitende Einführung einer Gebietsaufteilung nach ökologischen Gesichtspunkten verspricht weitere Reduktionspotenziale. Mit Abschluss der Fallstudie steht für UPS fest: Die E-Paketfahrzeugflotte wird zukünftig ausgebaut und der Einsatz des Lastenfahrads „Cargo Cruiser“ in Deutschland und Frankreich kontinuierlich erweitert.

■ Fallstudie ecoHub – Ressourceneffiziente Logistikstandorte

In ecoHub wurden alle relevanten Bereiche – Gebäude, Gebäudetechnik, intralogistische Einrichtungen und Prozesse – eines Umschlagszentrums hinsichtlich ihrer spezifischen ökoeffizienten Optimierungspotenziale betrachtet und die Wechselwirkungen zwischen den Bereichen und den verschiedenen Technologieansätzen analysiert. Einsparungspotenziale konnten u.a. auf Basis von Strommessungen im laufenden Betrieb quantifiziert werden: Mittels einer Nachrüstung in der Sortierung kann die Deutsche Post eine Million kWh pro Jahr in der Briefwertschöpfungskette einsparen. An einem anderen Logistikstandort zeigte ein genauerer Blick in die reale Nutzung eines Wechselbatteriekonzeptes weitere Verbesserungsansätze auf. Im Ergebnis steht u.a. ein Konzept für die SEAL Logistikimmobilie, dem Surplus Energetic Autarky Logistic Warehouse.

3. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dr.-Ing. Marc Schneider, Dr.-Ing. Kerstin Dobers, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

ARGE Goodman Germany GmbH/Arcadis Deutschland GmbH // DB Mobility Logistics AG // Deutsche Post AG // Fiege Deutschland Stiftung & Co. KG // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // Lufthansa Cargo AG // Schmidt-Gevelsberg GmbH // TÜV Rheinland AG // United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG // Vanderlande Industries GmbH // Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH

RESSOURCENEFFIZIENTE INSTANDHALTUNGSLOGISTIK

LEITTHEMA UMWELT IM FOKUS
THEMENGEBIET RESSOURCENEFFIZIENZ IN INSTANDHALTUNG //
ERSATZTEIL-MANAGEMENT UND LOGISTIK
PROJEKTENDE 31.03.2015

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Ansätze zur Steigerung der Ressourceneffizienz in der Logistik beschränken sich oft auf die Optimierung der Supply Chains oder den Neubau automatisierter Hochregalläger. Doch wie können Potenziale im Bereich der Instandhaltung, der damit eng verbundenen Ersatzteilwirtschaft und der Logistik genutzt werden? Das Verbundprojekt Ressourceneffiziente Instandhaltungslogistik geht dieser Frage im Kontext der Chemieparklogistik nach.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Projektpartner haben die von ihnen erarbeiteten und im betrieblichen Umfeld umgesetzten Lösungen in einer Maßnahmenbibliothek und einem Strategiepapier zusammengeführt. Darauf aufbauend wurden die beiden Assistenzsysteme RESOPT und RESSTRAT entwickelt. Sie unterstützen Optimierungsentscheidungen auf Basis der erarbeiteten Maßnahmen und kombinieren dabei ökonomische und ökologische Aspekte.

■ Maßnahmenbibliothek und Strategiepapier

Die Maßnahmenbibliothek umfasst Lösungsansätze zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs der im Projekt identifizierten Referenzobjekte und Referenzsysteme in den Bereichen Instandhaltung, Ersatzteilwirtschaft und Logistik. Im Strategiepapier werden die im Kontext der jeweiligen Maßnahme durchgeführten Detailstudien und Versuche sowie die Ergebnisse der Maßnahmenumsetzung dokumentiert.

■ Entscheidungsunterstützungssystem RESOPT

RESOPT liefert eine Methodik zur Berechnung der optimalen Bestandshöhe von Ersatzteilen. Bausteine der Effizienzbewertung sind eine Risikobetrachtung, eine Kosten-Nutzen-Analyse und eine Umweltbewertung auf Basis der Carbon Footprint Analyse.

Die Instandhaltung und die damit verbundene Logistik sind wichtige Stellhebel, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren oder zu vermeiden. Es gilt, Maßnahmen zu definieren und zu bewerten, die dazu beitragen können, Ressourcen zu schonen und effizienter zu nutzen.

- Entscheidungsunterstützungssystem RESSTRAT

RESSTRAT liefert eine Methodik zur ganzheitlichen Betrachtung des Lebenszyklus von Betrachtungsobjekten. Bausteine der Effizienzbewertung sind das Life Cycle Costing, die Bestimmung der nachhaltigen Nutzungsdauer und eine Umweltbewertung auf Basis der Carbon Footprint Analyse.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Projektpartner planen, ihr Angebotsportfolio um ausgewählte Effizienzmaßnahmen zu erweitern. Maßnahmenbibliothek und Strategiepapier bilden hierfür eine gute Basis. Die beiden prototypischen Assistenzsysteme RESOPT und RESSTRAT werden Bestandteile zukünftiger industrienaher (Forschungs-) Dienstleistungen der Projektpartner sein.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dr.-Ing. Thomas Heller, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG // Xervon GmbH

SUSTAINABLE SOURCING EXCELLENCE

LEITTHEMA UMWELT IM FOKUS
THEMENGEBIET NACHHALTIGKEIT IN DER EINKAUF- UND BESCHAFFUNGSLOGISTIK
PROJEKTENDE 31.05.2015

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Rohstoffknappheit, neue Umweltauflagen und Industrienormen rücken die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit mehr und mehr auf eine Stufe mit der Wirtschaftlichkeit. Doch wie können Einkäufer und Logistiker die ökologischen Effekte wirklich abschätzen, um ganzheitlich nachhaltige Entscheidungen in der Beschaffung zu ermöglichen? Im Verbundprojekt Sustainable Sourcing Excellence sind dazu eine Reihe von Konzepten, Methoden und Instrumenten entwickelt worden.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

2.1. GRUNDLAGEN

- **Ganzheitliche Messung der Umweltwirkung von Einkauf und Beschaffungslogistik**
Die Erfolgsmessung in Einkauf und in der Beschaffungslogistik muss heutzutage alle drei Dimensionen der Triple-Bottom-Line berücksichtigen. Der mehrstufige Lieferantenbewertungsprozess macht über ein adaptives, code-basiertes Bewertungsverfahren ökologische und soziale Kriterien mit ökonomischen vergleichbar.
- **Verhaltenskodex für den nachhaltigen Einkauf (Sourcing Governance Code)**
Der international umsetzbare Sourcing Governance Code verbindet die Nachhaltigkeitsanforderungen unterschiedlicher Stakeholder und stellt einen verbindlichen Handlungsleitfaden für den internationalen Einkauf über die gesamte Lieferkette im Sinne der Triple-Bottom-Line dar.

- **Berechnungs- und Bewertungsverfahren des CO₂-Ausstoßes**

Ein Algorithmus zur vereinfachten Abschätzung des CO₂-Footprints für Produkte und Unternehmen liegt vor. Das neuartige Bewertungsverfahren basiert auf unterschiedlichen Produktions- und Transportszenarien sowie auf unternehmerischen Kennzahlen.

- **Nachhaltiges Risikomanagement für Einkauf und Beschaffungslogistik**

Der Einkauf sieht sich zunehmend neuen Risiken gegenüber. Soziale, ökologische und ethische Themen werden von den etablierten Risikomanagementansätzen im Einkauf unterschätzt oder gänzlich vernachlässigt, was u.a. zu Reputationsschäden führen kann. Das im Projekt entwickelte Managementkonzept ermöglicht die Identifikation und das Management solcher Risikoquellen.

2.2. MODELLE, KONZEPTE, LÖSUNGEN, PROTOTYPEN

- **CO₂-effiziente Sourcingplattform**

Die CO₂-effiziente Sourcingplattform ist eine Software und schafft mit dem CO₂-Footprint Transparenz über eine Vielzahl zu beschaffender Warengruppen und Logistikdienstleistungen. Als Grundlage dient hier das eigens entwickelte Berechnungs- und Bewertungsverfahren des CO₂-Ausstoßes.

- **IT-gestützte Entscheidungshilfe für nachhaltiges Risikomanagement im Einkauf und in der Beschaffungslogistik**

Die elektronische Entscheidungsunterstützung greift auf die Grundlagen und Konzeptionalisierung des nachhaltigen Risikomanagements zurück. In einem mehrstufigen Analyseprozess werden Schadenspotenziale und Eintrittswahrscheinlichkeiten für Nachhaltigkeitsrisiken ermittelt. Ein standardisierter Bewertungsprozess erzeugt Risikokennzahlen, auf deren Basis Maßnahmen ergriffen werden können. Der proaktive Charakter des Systems wird gesichert, indem sowohl die Erwartungen der Stakeholder des Unternehmens als auch institutionelle Begebenheiten in den Ländern der Lieferanten berücksichtigt und regelmäßig aktualisiert werden.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Forschungsergebnisse dienen in erster Linie als Input für die weitere wissenschaftliche Forschung. Eine Kommerzialisierung der Ergebnisse ist derzeit nicht detailliert geplant. Der Leitfaden für die Berichterstattung sowie der Sourcing Governance Code sollen als Standards in der Praxis Anklang finden. Betriebskonzepte zur Sourcingplattform sowie zum Risikomanagementsystem werden derzeit diskutiert. Alle erarbeiteten Ergebnisse fließen kontinuierlich auf Seiten der Projektpartner in interne Projekte und Prozesse ein.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Prof. Dr. Kai Förstl, Dr. Martin Schleper, EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH, / Institute for Supply Chain Management Procurement and Logistics (ISCM)

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH // Dachser GmbH & Co.KG // Deutsche Telekom AG // EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH/Institute for Supply Chain Management Procurement and Logistics (ISCM) // Intertek Holding Deutschland GmbH // Rhein-Main-Verkehrsbund GmbH // Sandoz International GmbH // Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH

LEITTHEMA UMWELT IM FOKUS
THEMENGEBIET WERTSTOFFKREISLAUF
TECHNOLOGIE RFID
PROJEKTENDE 30.06.2014

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Welche Potenziale bietet der Abfall in der Stadt der Zukunft und wie kann eine effiziente Logistik das sogenannte Urban Mining unterstützen? Welche Verfahren ermöglichen es, Altprodukte zu recyceln? Inwieweit können durch eine kombinierte Ver- und Entsorgung das Transportaufkommen reduziert und durchgängige Logistikstandards über den gesamten Kreislauf etabliert werden? Das sind Fragen, denen sich die Akteure des Verbundvorhabens Tray Cycling widmen.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

2.1 GRUNDLAGEN

Die im Projekt geleisteten wissenschaftlichen Arbeiten bilden eine wichtige Grundlage für die Entwicklung zukunftsfähiger Wertstoffkreisläufe.

- **Bewertungs- und Planungsmethode für Wertstoffkreisläufe**

Um die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen einer neuen Systemkonzeption auch vorausschauend beurteilen zu können, wurde eine Bewertungsmethode entwickelt, die eine Aussage über die Ressourceneffizienz einer potenziellen Kreislaufanwendung quantifiziert. Für diese Bewertung wird eine Stoffstromsimulation genutzt, in die auch Aufkommensprognosen einfließen.

Der weltweite jährliche Ressourcenverbrauch wird vom World Resource Institute mit rund 5.600 Mio. Tonnen beziffert. Dabei handelt es sich einerseits um Rohstoffe zur stofflichen Weiterverarbeitung (Eisenerz, etc.) als auch um Energieträger (Rohöl, Kohle, etc.). Neben steigendem Verbrauch der Rohstoffe erhöht sich auch der Preis. Deshalb gewinnt eine intelligente Ressourcenwirtschaft an Bedeutung, die neben geschlossenen Rohstoffkreisläufen eine Minimierung des Ressourceneinsatzes im Fokus hat. Das Projekt TraCy unterstützt die Entwicklung von ökonomisch tragfähigen Modellen zur Schließung von Kreisläufen für Stoffe, die heute noch nicht oder nur in geringen Mengen wiederverwendet werden.

2.2 LÖSUNGEN

Im Rahmen der Entwicklung alternativer Konzepte für effiziente Wertstoffkreisläufe liegen folgende Ergebnisse vor.

2.2.1 INFORMATISCHE EBENE

- **Integriertes Logistikkonzept**

Durch die Berücksichtigung von Schnittstellen und Technikstandards ist im Projekt ein standardisiertes Logistikkonzept für die Ver- und Entsorgung auf Basis von Mehrwegbehältern entstanden. Ziel war es, die Ver- und Entsorgung gewerblicher Abfallstellen einerseits sowie – nach einer Abfallaufbereitung – die Bereitstellung von Sekundärrohstoffen andererseits und alle erforderlichen Komponenten des Supply Cycles zu realisieren.

- **IT-Plattform für Sekundärwertstoffkreisläufe**

Für die Planung, Steuerung und Optimierung aller notwendigen Ver- und Entsorgungsprozesse wurde ein Informations- und Kommunikationssystem entwickelt. Mit diesem System wird eine verbesserte Bestandsführung ermöglicht. Zudem können verlässliche Aussagen über die Verfügbarkeit und Qualität von Sekundärrohstoffen getroffen werden. Darüber hinaus wurde die automatisierte Übermittlung von Daten zwischen Geschäftspartnern untersucht, deren Versendung bestimmte Aktionen in der Logistikkette auslösen (z.B. Mengenmeldungen, Abholaufträge, elektronische Rechnungen o.a.). Hierfür wurde ein Konzept zur Datenübermittlung (Form und Inhalt von Nachrichten) entwickelt, offene Standards für die Datenübertragung wurden festgelegt.

2.2.2 PHYSISCHE EBENE

- **Behälter zur Kopplung von Ver- und Entsorgung**

Die Behälterstandards der Stückgutlogistik (Europaletten) sind nicht kompatibel mit entsorgungslogistischen Prozessen. Daher wurde ein eigener Behälterttyp entwickelt, der den besonderen Anforderungen der Ver- und Entsorgung genügt. In dem zusätzlich entwickelten Konzept für ein Pool-System werden durch Integration automatisierter Identifizierung, aktueller Tracking-Verfahren und statistikbasierter Prognosetools so optimiert, dass jederzeit der aktuelle und prognostizierte Behälterbestand online abgerufen werden kann. Langfristig gesehen können dadurch unnötige Lagerbestände reduziert sowie der Behälterbestand insgesamt verringert werden.

- **Behälterpositionierung (BePo)**

Bei diesem Baustein handelt es sich um eine GPS-gestützte Lokalisierung mit automatisierter Zustandsübertragung für Behälter.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Neben der internen Verwendung der Projektergebnisse durch die Partner werden insbesondere die Bausteine „Behälter für Ver- und Entsorgung“ sowie die „Behälterpositionierung“ durch die Projektpartner kommerzialisiert und so zu einem am Markt verfügbaren Produkt weiterentwickelt. Die Anwendungsfähigkeit für weite Teile der Kreislaufwirtschaft wurde insbesondere durch das Engagement der Projektpartner in Normungs- und Richtlinienausschüssen sichergestellt. So wurde die bestehende DIN-Norm 30745 für den Transpondereinsatz in der Entsorgungswirtschaft um die im Projekt eingesetzten UHF Transpondertechnik ergänzt. Darüber hinaus werden die Arbeiten in das Gremium „VDI 4070 Nachhaltiges Wirtschaften“ eingebracht.

Ein weiteres wesentliches Ziel war die Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse auf neue Stoffströme. Dies bietet Entsorgungsunternehmen die Möglichkeit, die an sie gestellten Anforderungen zur Entwicklung von Stoffkreisläufen vorausschauend zu bewerten und zukünftige Lösungen in die betriebliche Praxis zu überführen.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dr. Kathrin Hesse, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

BioCycling GmbH // Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // IFEU gGmbH // INTERSEROH Dienstleistungs GmbH // Schöller Arca Systems GmbH // tegos GmbH // zeitec Software GmbH

INTEGRIERTES CSR-MANAGEMENT IN LOGISTIKNETZWERKEN (CORELO)

LEITTHEMA LOGISTISCHE GESTALTUNGSKOMPETENZ
THEMENGEBIET NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT // EFFIZIENZ VON CSR-PROGRAMMEN
PROJEKTENDE 30.09.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Logistikunternehmen sind aufgrund ihrer Einbindung in globale Wertschöpfungsprozesse in besonderer Weise mit den Herausforderungen ökonomischer, sozialer und ökologischer Verantwortung konfrontiert. Wie können insbesondere kleine und mittelständische Logistikdienstleister logistische Netzwerkprozesse vor dem Hintergrund ökologischer, sozialer und ökonomischer Anforderungen optimieren?

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Im Forschungsprojekt sind eine Reihe von Corporate Social Responsibility (CSR)-Instrumenten entwickelt worden, die Logistikunternehmen dabei unterstützen, eine nachhaltig wirksame CSR-Strategie zu implementieren. Neuartig daran ist die Verbindung von Ethik- und Nachhaltigkeitsanalysen mit der Gewinnung von Stakeholder-Informationen und der Entwicklung betrieblicher Verantwortungsmanagement-Systeme, die der Effizienzsteigerung, Ressourcenschonung und sozialverträglichen Versorgungsleistung dienen. Das Spektrum der Tools ist breit gefächert: Es reicht von Qualifizierungsmodulen über spezielle Leitfäden bis hin zu Analysetools zur Prozessoptimierung. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Leitfäden, für die wissenschaftliche Ergebnisse zur Entwicklung unternehmensspezifischer Nachhaltigkeits- bzw. CSR-Strategien so aufbereitet wurden, dass eine lösungsorientierte Umsetzung in die Betriebspraxis gewährleistet ist. Die Leitfäden ermöglichen Unternehmen die gezielte Entwicklung von betrieblichen Verantwortungssystemen sowie von Kommunikationsinstrumenten zur optimierten Kommunikation externer und interner CSR-Akti-

„Ökologische Nachhaltigkeit ist in den Unternehmen noch nicht angekommen!“, lautete ein Ergebnis aus einer Umfrage zur ökologischen Nachhaltigkeit in Logistiknetzwerken – eine der Grundlagen für die Arbeit der Forscher. Die Aufnahme von ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten erfolgte „eher durch äußeren Zwang als durch innere Überzeugung“. Tatsächlich verfügen wertegelitete, nachhaltige und sozial-verantwortliche Logistiknetzwerke über eine innovative Unternehmenskultur und sind durch geringere Störanfälligkeit, bessere Koordinationspotentiale, höhere Mitarbeitermotivation und Sozialreputation gekennzeichnet.

INTEGRIERTES CSR-MANAGEMENT IN LOGISTIKNETZWERKEN (CORELO)

vitäten. Beispiele für Leitfäden sind der Quick-Check „Nachhaltigkeit in der Logistik“, der Instrumentenkoffer „Self-Assessment Unternehmenswerte und Kultur“, der als Steuerungstool die Implementierung einer nachhaltig wirkenden CSR-Strategie im Unternehmen unterstützt, oder das CSR-Glossar. Erfolgreiche Praxisbeispiele wurden in einer „Good Practice-Datenbank“ gesammelt.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Sämtliche im Projekt entwickelten Konzepte, Programme und Instrumente sind von den beteiligten Logistikunternehmen in Pilotphasen erprobt und in einer gemeinsamen Dialogstelle, der DIALOGistik Duisburg im Duisburger Hafen, installiert worden. Leitfäden und Tools stehen Unternehmen heute als Dienstleistungspakete zur Verfügung.

4. PROJEKTPARTNER

Duisburger Hafen AG // Große-Vehne Speditions GmbH Stuttgart // IHK – Niederrheinische Industrie- und Handelskammer // KWI – Kulturwissenschaftliches Institut Essen // Relamedia – relamedia GmbH // seacon logistics // ssl – servicegesellschaft für Spedition und Logistik mbH // Universität Duisburg-Essen // Universität Kiel // Universität Witten/Herdecke // VSL NRW – Verband Spedition und Logistik Nordrhein Westfalen e.V. // Weyer Gruppe – Horts Weyer und Partner GmbH

Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Duisburg · Wesel · Kleve zu Duisburg

SSL
Servicegesellschaft für
Spedition und Logistik mbH

Offen im Denken

LEITTHEMA LOGISTISCHE GESTALTUNGSKOMPETENZ
THEMENGEBIET WEITERBILDUNG OPERATIV TÄTIGER MITARBEITER
IN PRODUZIERENDEN UNTERNEHMEN
PROJEKTENDE 28.02.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Wie kann das Wissen über logistische Prozesse zu den Unternehmen und dort insbesondere zu den operativen Mitarbeitern gebracht werden? Im Rahmen des Projektes eQual 2.0 haben die Forscher die betriebliche Weiterbildung in der Unternehmenslogistik produzierender Unternehmen den volatilen und dynamischen Umfeldbedingungen betriebsindividuell angepasst und interaktiv gestaltet.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Weg von der herkömmlichen Dozenten-Ausrichtung, hin zum selbstgesteuerten Lernen das ist der Ansatz der Forscher. Mitarbeitern in produzierenden Unternehmen wird es ermöglicht, problembasiert Lösungen mit einem experimentellen Ansatz nach dem Trial-and-Error-Prinzip zu erarbeiten.

- **Wiki-System zum Speichern und Abrufen von Logistikwissen im Unternehmen**
Im Projekt wurde ein Wiki-System speziell für die Logistik entwickelt. Mitarbeiter aller Ebenen können Inhalte erstellen und verändern, sodass sich nach und nach eine betriebsindividuelle, anschauliche und strukturierte Abbildung des Logistikwissens ergibt. Das System wurde von einem mittelständischen Weltmarktführer validiert und befindet sich dort in Entwicklung.
- **Simulationsumgebung für die Materialflusssteuerung**
Ein Materialflusssimulator bietet Mitarbeitern die Möglichkeit des interaktiven Lernens. Damit entwickeln sie ein besonderes Verständnis für das „Was-wäre,-wenn“.

eQual 2.0 hat ein logistisches Qualifizierungssystem auf Basis von Prozesssimulationen entwickelt, das didaktisch, inhaltlich und technisch innovativ und unternehmensspezifisch adaptierbar ist. Mitarbeiter können aktiv Optimierungsansätze überprüfen und werden für Probleme und Einflussfaktoren in logistischen Systemen sensibilisiert.

- **Themenbezogene Lernpakete**

Eine weitere Möglichkeit des interaktiven Lernens besteht durch themenbezogene Lernpakete, z.B. zu Rüstze-
itoptimierung, Standardisierung etc. Dabei steht eine Vielzahl an Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Im
Pilotbetrieb hat sich gezeigt, dass die Kombination aus Text, Bild und Interaktion nachhaltige Lernerfolge fördert.

- **Qualifizierungsumgebung**

Die oben genannten Elemente sind webfähig und plattformunabhängig in jedem Browser nutzbar. Sie sind modu-
lar aufgebaut, Unternehmen können also Bausteine separat nutzen. Sind sie jedoch innerhalb der Weboberfläche
einer Lernplattform integriert, lassen sie sich thematisch miteinander verknüpfen. In einer solchen Qualifizierungs-
umgebung kann der Nutzer beispielsweise aus einem Lernpaket direkt in das Wiki gelangen, um das Thema zu
vertiefen.

3. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dipl.-Logist. Andreas Schmidt, Lehrstuhl für Unternehmenslogistik TU Dortmund

Dorma GmbH & Co. KGaA // SDZ GmbH // Technische Universität Dortmund // Universität Duisburg-Essen

SUPPLY CHAIN SCHOOL

LEITTHEMA	LOGISTISCHE GESTALTUNGSKOMPETENZ
THEMENGEBIET	BETRIEBLICHE AUS- UND WEITERBILDUNG
TECHNOLOGIEN	BLENDED LEARNING
PROJEKTENDE	31.05.2015
SPIN-OFF	GLOBALGATE GMBH

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Lebenslanges Lernen wird angesichts von Fachkräftemangel und demografischem Wandel nicht nur für den Einzelnen, sondern auch und gerade für Unternehmen immer wichtiger. Doch wie kann sich die Logistik hier mit unternehmensspezifischen Weiterbildungskonzepten profilieren? Im Verbundprojekt Supply Chain School haben die Forscher moderne Konzepte entwickelt, die erstmals ganz gezielt dem Bedarf von Unternehmen und den Bedürfnissen von Mitarbeitern Rechnung tragen.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

■ Virtuelle Lernplattform

Grundlage für den im Projekt entwickelten Prototypen der virtuellen Lernplattform ist ein neuartiges Systemkonzept für die berufsbegleitende Qualifizierung in Unternehmen, das im Forschungsprojekt entwickelt wurde und mit der internetbasierten Lernplattform Gestalt angenommen hat. Die Plattform bündelt innovative Bildungsinhalte für die Logistik, die auf den neusten didaktischen und aktuellen fachlichen Entwicklungen basieren. Innovative Lernkonzepte wie Blended Learning, die Kombination von Präsenz- und eLearning-Phasen, unterstützen das Konzept. Gleichzeitig können Lernende auf unterschiedlichste Medien zurückgreifen: Lerninhalte liegen beispielsweise als Hörbücher, Planspiele oder Online-Tutorials vor. Unternehmen können auf dieser Basis ihre eigene Corporate Academy aufbauen. Der Prototyp der Plattform wurde in 2013 fertiggestellt und präsentiert, deutlich vor dem geplanten Termin in 2015.

Das Projekt Supply Chain School kann auch als Vorläufer für die neue Qualifikation im Rahmen der vierten industriellen Revolution gesehen werden. Die neue hochflexible Produktions- und Logistikwelt stellt auch hohe Ansprüche an das Ausbildungsniveau und die schnelle Übernahme neuen Wissens an Menschen auf allen Handlungsebenen im Unternehmen. Personalisierte Lernpfade, Wissensmodule und permanente Verfügbarkeit, wie sie die Supply Chain School propagiert, sind hier Grundvoraussetzungen.

Das Systemkonzept zur Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen war Initialzündung für die Entwicklung eines innovativen Dienstleistungsmodells, das durch die Gründung des Unternehmens GlobalGate in Dortmund in den Markt gebracht wird. Die GlobalGate ist Weiterbildungsdienstleister mit einer Gesamtlösung für maßgeschneiderte und bedürfnisorientierte Kompetenzentwicklung. Sie bietet Unternehmen für ihre Talente, Manager sowie Fach- und Führungskräfte individuelle Weiterbildungslösungen als Corporate Programs und für Corporate Academies.

- **Transfer von F&E-Ergebnissen in Bildungseinheiten bzw. digitale Medien**

Die Forscher und Entwickler im Verbundprojekt konzentrieren sich derzeit auf die Aufbereitung der F&E-Ergebnisse aus dem EffizienzCluster und überführen diese in Bildungseinheiten, die Universitäten und Fachhochschulen sowie Weiterbildungseinrichtungen oder auch Unternehmen zur Verfügung stehen werden. In einem ersten Schritt wurden die relevanten Themenfelder im Bereich Logistik und Supply Chain Management in einem Bildungskatalog mit ca. 270 Modulen zusammengeführt und inhaltlich geclustert. Außerdem wird derzeit im Projekt prototypisch ein Wissensassistenzsystem zur Anbindung an die Plattform entwickelt. Es erlaubt dem Lernenden, logistische Prozesse und deren Wechselbeziehungen anhand von Kennzahlen simulationsbasiert zu untersuchen. Der Lernende erhält so ein tiefergehendes Verständnis für den Sachverhalt, als dies mit rein passivem Lernmaterial möglich ist.

3. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Dr.-Ing. Christian Schwede, Frank Baumann, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML // Materna TMT GmbH

WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG IN DER LOGISTIKBRANCHE (WIWELO)

LEITTHEMA	LOGISTISCHE GESTALTUNGSKOMPETENZ
THEMENGEBIET	WEITERBILDUNG // QUALIFIZIERUNG
ANSCHLUSSPROJEKT	SMART QU@LIFICATION
PROJEKTENDE	30.09.2013

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Wie kann der Fachkräfte- und Kompetenzbedarf entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei den Industrie- und Handelsunternehmen, den Logistikdienstleistern und Transportunternehmen durch Weiterbildung abgedeckt werden? Im Forschungsprojekt Wissenschaftliche Weiterbildung in der Logistikbranche (WiWeLo) wurden dazu innovative Maßnahmen entwickelt.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE UND VERWERTUNG

Mit den Projektergebnissen trägt WiWeLo zur Profilierung der Metropole Ruhr als Standort für die Entwicklung innovativer Logistikdienstleistungen und zur mittelfristigen Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen bei.

2.1 GRUNDLAGEN

- Studie zum Weiterbildungsbedarf der Unternehmen im Duisburger Hafen
Im Rahmen der empirischen Studie wurden Qualifizierungsbedarfe (Erstausbildung, Weiterbildung) aus betrieblicher Perspektive (große, mittelständische, kleine und Kleinstunternehmen) ermittelt. Die Studie bildete die Grundlage für die Konzeption von zielgerichteten und innovativen Weiterbildungsangeboten.

Die Projektaktivitäten von WiWeLo stellten auf drei Themensegmente ab. Erstens wurde akademisches Wissen für die beruflich-betriebliche Weiterbildung im Hinblick auf einen Transfer für nichtakademische Adressaten aufbereitet und didaktisch-methodisch strukturiert. Zweitens wurde der Zugang zu akademischem Lernen für neue Zielgruppen, die über keinen formalen Hochschulzugang verfügen, geöffnet. Drittens wurde die betriebliche Berufspraxis als zentraler Ausgangspunkt für eine ganzheitliche Wahrnehmung der Logistikqualifizierung als betriebliche Aufgabe definiert und in die Supply Chain integriert.

WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG IN DER LOGISTIKBRANCHE (WIWELO)

2.2 PROJEKTE, MODELLE, LÖSUNGEN, KONZEPTE

■ Qualifizierung Fachkraft „Multimodale/r Logistiker/in“

Die im Projekt entwickelte Qualifizierung zur Fachkraft „Multimodale/r Logistiker/in“ ist ein Beispiel für ein zukunftsfähiges Weiterbildungskonzept in der Logistik. Gegenwärtig existiert in der Logistik kein vergleichbares Bildungsangebot, in dem systemübergreifendes Wissen zur Verknüpfung von Verkehrsträgern und deren Optimierung in logistischen Wertschöpfungsketten vermittelt wird. Der Pilotlehrgang startete 2012 in der DIALOGistik Duisburg: 25 Teilnehmer erhielten das Abschlusszertifikat der Universität Duisburg-Essen. Der Lehrgang wurde 2014 erstmals als kostenpflichtige Qualifizierungsmaßnahme angeboten.

■ Konzept für den „Meister Binnenschifffahrt“

Bestandteil des Projekts war die Konzeption einer Aufstiegsfortbildung für den Beruf des Binnenschiffers. Durch den Abschluss „Meister Binnenschifffahrt“ können berufstätige Binnenschiffführer eine verbindliche Qualifikation im Bereich Betriebsführung und eine (inter-)national vergleichbare Qualifikation erwerben. Diese Qualifikation berechtigt zum Hochschulzugang und öffnet damit der Berufsgruppe neue Perspektiven. Auf den Erfahrungen aus WiWeLo baut das dreijährige Forschungsprojekt des Bundesbildungsministeriums „Smart Qu@lification“ auf, das flexible Qualifizierungskonzepte in der Binnenschifffahrt entwickelt und testet.

■ DIALOGistik Duisburg

Mit der DIALOGistik Duisburg wurde eine zentrale Anlaufstelle etabliert, die durch vielfältige Angebote an Beratung, Betreuung, Coaching, Informationsaufbereitung und Qualifizierung bedarfsgerechte Antworten auf Fragen der logistischen Aus- und Weiterbildung für Unternehmen bietet. Die DIALOGistik Duisburg hat bereits jetzt einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Wissenstransfer, Qualifizierung und nachhaltigem Wirtschaften geleistet und wird diesen weiterhin erfüllen.

WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG IN DER LOGISTIKBRANCHE (WIWELO)

3. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Prof. Dr. Rolf Dobischat, Andy Schäfer, Herbert Marschall, Universität Duisburg-Essen,
Institut für Berufs- und Weiterbildung, Wirtschaftspädagogik/Berufliche Aus- und Weiterbildung, Essen
DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V. // Duisburger Hafen AG // FOM Hochschule
für Oekonomie & Management gGmbH, ild Institut für Logistik- & Dienstleistungsmanagement // SSL Servicegesell-
schaft Spedition und Logistik mbH // Universität Duisburg Essen // VSL Verband Spedition und Logistik NRW e.V.

COMPETITIVENESS MONITOR

LEITTHEMA
THEMENGEBIET
PROJEKTENDE
SPIN-OFF

AKTIVIERUNG VON CLUSTERPOTENZIALEN
ZUKUNFTSPLANUNG FÜR LOGISTIKUNTERNEHMEN //
WEITERBILDUNG // ZUKUNFTSPLANUNG
31.05.2013
COMO FORESIGHT GMBH

1. FORSCHUNGSFRAGEN

Für Logistik-Unternehmen ist eine langfristige Vorausschau und Zukunftsplanung von großer Bedeutung, um strategische Logistik-Entscheidungen nachhaltig, robust und valide treffen zu können. Das Forschungsprojekt Competitiveness Monitor (CoMo) hatte sich dabei zum Ziel gesetzt, Zukunftsplanung für Logistikunternehmen so einfach und gleichzeitig so zuverlässig wie möglich zu machen.

2. FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Forscher haben zahlreiche Informationen über zukünftige makro- und mikroökonomische Entwicklungen der Logistikbranche, des EffizienzClusters und des Unternehmensumfeldes generiert, vernetzt und aufbereitet. Auf dieser Basis wurden verschiedene Bausteine für eine zielgerichtete Zukunftsplanung von Logistik-Unternehmen entwickelt.

2.1 INSTRUMENTE ZUR ZUKUNFTSPLANUNG

■ Foresight Support System

Über eine webbasierte Zukunftsplattform haben die Nutzer Zugriff auf drei Tools zur Zukunftsplanung: Eine Trenddatenbank, eine Zukunftswerkstatt und ein Branchenvariometer. (Statische) Trenddatenbanken existieren bereits auf dem Markt. Die Speicherung von Informationen und Möglichkeiten der Weiterverwendung in angebundnen Instrumenten der Zukunftsforschung sind neuartig. In der digitalen Zukunftswerkstatt können Teilnehmer in einem gruppenspezifischen Prozess konkrete Handlungsempfehlungen und Strategien zu zentralen zukünftigen Logistik-Fragestellungen erarbeiten. Der Branchenvariometer basiert auf dem Mechanismus von Prognosemärkten. So können Investitionsentscheidungen, Ideenmanagement und Marktentwicklungen im Hinblick auf ihr Marktpotenzial effektiv bewertet werden.

Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft haben die Möglichkeit, Trends und Ergebnisse auf die Zukunft zu projizieren. Herausforderungen zu identifizieren und Handlungsoptionen zu generieren. Antworten auf Fragen der regionalen Entwicklung, der Branchen- und der Technologieentwicklung im Logistikumfeld können beantwortet und daraus Entscheidungen abgeleitet werden.

Zukunftsforschung ist eine vergleichbar junge Disziplin. Entsprechende Studiengänge und Seminare werden erst seit wenigen Jahren in Deutschland angeboten. Angebote für den digitalen Erwerb von Zukunftskompetenz im Selbststudium existierten bisher für die Logistik nicht.

2.2 WEITERBILDUNG

- Ein Lernpaket zur Zukunftsforschung ermöglicht kompetenzbasiertes Lernen im Selbststudium. Das Lernpaket ist in die Zukunftsplattform integriert, kann aber auch separat genutzt werden.

3. VERWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die wissenschaftlichen Ergebnisse und das begleitende Lernpaket wurden bereits im Rahmen des Projektpartners EBS Business School verwertet und eingebunden. Die neu gegründete CoMo Foresight GmbH treibt als Spin-off aus dem Projekt die Kommerzialisierung des Support Systems voran und entwickelt das Tool weiterentwickeln, um es am Markt anzubieten.

4. ANSPRECHPARTNER + PROJEKTPARTNER

Christos Lecou, Bayer MaterialScience AG, Dr. Rixa Kroehl, EBS Business School (EBS), Gianluca de Lorenzis, dilotec GmbH, Michael Münnich, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dr. Heiko von der Gracht, Institute of Corporate Education e.V. (incore)

Bayer MaterialScience // dilotec GmbH // EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH // KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bayer MaterialScience

EBS Business School

